

ALLEGATI

08/01/1912
08/01/1912

Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												faggio	ontano	acero e altre
n.	ha	anni	mc	%	mq	cm	mc	%									
Piscacca	7	6,85	6,85	70	II	1976	268	80,4	11,6	8,0	24,7	0,81	30,4				
	15	10,40	10,24	70	II	1919	187	96,0	3,1	0,9	16,3	0,53	29,2				
Valle Grande	95	31,14	27,49	20	I								942	91,1	4,4	4,5	
Corticelle	96	20,20	20,20		II								3733	97,9	0,2	1,9	
Calvel-luzzo	106	6,76	6,76	65	II	774	114	92,8	6,0	1,2	10,4	0,37	26,9				
Valle Grande	109	13,33	13,33	20	I								579	94,3	0,2	5,5	
	110	26,84	26,37		I								4820	96,4	0,3	3,3	
Scaffa	111	13,61	13,61		II								2171	89,0	1,7	9,3	
Valle Piana	128	11,93	11,93	95	I	5102	428	93,2	0,2	6,6	36,4	0,92	29,3				
Corsa dei Cavalli	134	7,00	7,00	60	II	2707	387	97,8	1,9	0,3	35,7	1,34	25,4				
Valle Piana	142	14,68	14,68		I								766	93,4	1,6	5,0	
	143	24,07	24,07		I								3956	96,3	0,8	2,9	

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

Descrizione

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative a densità uniforme, alquanto rada, formata da soggetti di ottima forma e portamento, ma a chioma piuttosto espansa. Il novellame di circa 1 metro di altezza è uniformemente diffuso su tutta la superficie, ma è rado, aduggiato e senza avvenire. Sporadico l'ontano napoletano. Un piccolo gruppo di acero opalo è presente su un dosso più soleggiato, sfavorevolmente esposto. Terreno profondo, fertile, acclive con qualche roccia affiorante. Esposizione nord. Altitudine m. 1250.

Come la 7. Solo la densità è varia e, in complesso, più scarsa; l'ontano napoletano e l'acero opalo sono meno rappresentati; la rinnovazione è più rada e in qualche tratto assente. Altitudine m. 1300.

Come la particella 109.

Fustaia di faggio in rinnovazione in buone condizioni vegetative. Le piante del vecchio ciclo, sviluppate ed a chioma espansa, sono uniformemente distribuite. Il novellame, dell'età di anni 16 e dell'altezza da m. 3 a 4, si presenta particolarmente promettente sulle quote meno elevate e ricopre tutta la superficie ad eccezione di qualche piccola area verso il crinale, ove la rinnovazione difetta per la maggiore densità della copertura e per la presenza di un tappeto erboso che ostacola la riproduzione del faggio.

Terreno fertile profondo ed acclive con rocce affioranti solo sui dossi ed i crinali. Esposizioni est e nord-est. Altitudine m. 1180.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative, di media età, a densità molto scarsa a causa di un precoce ed intenso taglio secondario eseguito nel 1948. La rinnovazione, molto rada è localizzata solo su poche aree; altrove è presente una vegetazione erbacea favorita dalla eccessiva illuminazione. Terreno mediamente fertile e alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1350.

Novelletto di faggio di anni 20 con sporadiche piante dei vecchi cicli in buone condizioni vegetative, a densità regolare ed uniforme, salvo piccole aree piuttosto rade presenti specialmente presso i crinali. Il taglio di sgombro quasi totale delle piante dei vecchi cicli è in corso.

Terreno mediamente fertile poco profondo con rocce affioranti. Esposizione nord. Altitudine m. 1100.

Fustaia di faggio, in fase di rinnovazione, in buone condizioni vegetative e a densità regolare ed uniforme. Il novellame di anni 20, scarsamente rappresentato, è quasi uniformemente distribuito su tutta la superficie. È in corso un taglio secondario che interessa tutta la particella.

Terreno fertile, profondo nelle zone vallive più superficiale presso i crinali ed i dossi. Pendenza moderata. Esposizione nord. Altitudine m. 1200.

Fustaia di faggio in mediocri condizioni vegetative irregolare e disforme che assume generalmente l'aspetto del bosco in rinnovazione. Le piante del vecchio ciclo, per lo più basse e ramosse, sono variamente raggruppate ed in alcune aree sono completamente assenti. Anche il novellame di anni 20 è variamente distribuito ed a volte, specialmente nelle aree scoperte, assume l'aspetto di una perticaia per lo più di origine agamica; in molti tratti poi è assente ed in altri è aduggiato specialmente nelle aree dove la copertura della vecchia fustaia è più colma.

Terreno mediamente fertile, poco profondo e molto acclive con rocce affioranti su ampie radure. Esposizioni est-sud-est. Altitudine m. 1160.

Come la particella 144; solo la densità è un po' minore e l'esposizione è sud-ovest.

Fustaia coetanea di faggio di media età in discrete condizioni vegetative e a densità varia e in complesso colma, con piante del vecchio ciclo allo stato sporadico.

Terreno mediamente fertile abbastanza profondo ed acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1450.

Come la particella 163; solo l'altitudine è m. 1120.

Fustaia di faggio in rinnovazione a densità rada e generalmente uniforme formata da piante dei vecchi cicli, dell'età di circa anni 80, in buone condizioni vegetative, sviluppate in altezza, ma piuttosto ramosse per il prolungato isolamento. Il novellame di anni 16, originato da un taglio di sementazione praticato nel 1942-43, rigoglioso e denso, è quasi diffuso su tutta la superficie: manca o difetta solo in piccole aree più colme.

Terreno fertile, profondo alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1130.

Segue: Allegato 1.

Contrada	FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI																
	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano	acero e altre				massa totale	ripartizione della massa per specie			
	numero	totale								boscata	faggio	ontano		acero e altre	faggio	ontano	acero e altre
n.	ha	anni	mc	°	mq	cm	mc	%	mc	%	mc	%					
Valle Piana	144	11,00	11,00	95	I	3368	306	98,1	1,9	26,3	0,66	29,5					
	145	18,34	17,73		I								3397	96,8	0,1	3,1	
Teatro	146	19,34	19,34	35	II	3027	156	98,7	0,1	1,2	14,4	25,6					
Cervarolo di Sazzano	150	11,00	10,11	70	II	2404	238	88,2	11,8	21,4	0,70	26,8					
	151	17,37	14,46	55	II	3035	210	76,5	23,4	0,1	19,6	0,82	24,9				
	152	11,28	10,40	55	II	1782	171	88,7	11,2	0,1	16,2	0,69	23,2				
Orno	162	31,06	31,06		I								3348	84,2	2,6	13,2	
	163	18,89	18,89		I								1729	98,4	0,1	1,5	

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

Descrizione

Fustaia di faggio in ottime condizioni vegetative a densità generalmente colma, formata da tre piani che danno al soprassuolo un aspetto disetaneo. Coesistono insieme piante dei vecchi cicli molto grosse e ramosi, di anni 115-130, con piante di medie e piccole dimensioni alte e poco ramosi aventi un'età variabile da 65 a 75 anni. Su circa 1/3 della particella, verso l'alto la copertura è molto meno densa e vi si notano gruppi di novellame piuttosto ampi, ma aduggiati di circa 20 anni.

Terreno fertile, profondo a volte ripido a volte acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1140.

Come la particella 165; solo l'esposizione prevalente è ovest. L'altitudine è m. 1160.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative formata da una perticaia di 35 anni piuttosto rada ricoperta da piante del vecchio ciclo aventi età variabile da 50 a 85 anni e dimensioni varie, non uniformemente distribuite. Non mancano delle aree più rade e gruppi di novellame di 25 anni che a volte si mescolano alla perticaia, ma che interessano superfici di limitata estensione. Nell'anno 1957 è stato eseguito un diradamento che ha interessato la perticaia ed ha portato alla soppressione di alcuni gruppi di novellame recisi a raso.

Terreno fertile, non molto profondo, alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1150.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative disforme per quanto riguarda l'età del soprassuolo: 1) su 2/3 della superficie, verso valle, la faggeta ha un'età media di anni 55, una densità generalmente rada ed è formata da piante piuttosto ramosi ed a chioma espansa per il prolungato isolamento; 2) sulla rimanente parte, e specialmente nelle quote più elevate, la fustaia ha un'età superiore a 100 anni, ma continua a presentarsi coetanea e a densità rada. Verso il basso è presente l'ontano napoletano allo stato sporadico. Il novellame, che è andato insediandosi un po' dappertutto dopo un taglio troppo intenso eseguito nel 1927-1928, è diffuso a gruppi molto ampi che interessano il 70% circa della superficie, ma si presenta piuttosto aduggiato dalla copertura delle piante madri.

Terreno fertile e profondo e alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1400.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative di media età a densità piuttosto rada e generalmente uniforme. Le piante per il prolungato isolamento si presentano alquanto ramosi e a chioma espansa. Non mancano allo stato sporadico e localizzate a gruppi, piante dei vecchi cicli di età superiore a 100 anni. L'ontano napoletano specialmente nelle quote meno elevate è presente a gruppi. Il novellame di faggio in parte di origine agamica, insediatosi dopo un intenso taglio praticato nel 1927-1928, è diffuso su quasi tutta la superficie, ma si presenta aduggiato dalla copertura delle piante madri.

Terreno fertile profondo alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1350.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative di media età e a densità rada e generalmente uniforme. Le piante, per il prolungato isolamento, si presentano alquanto ramosi e a chioma espansa. Non mancano allo stato sporadico, o localizzate a gruppi, piante del vecchio ciclo, specialmente nella parte alta della particella. Il novellame di faggio, in parte di origine agamica, insediatosi dopo un intenso taglio praticato nel 1927-1928, è diffuso su quasi tutta la superficie, ma si presenta aduggiato dalla copertura delle piante madri. L'ontano napoletano, specialmente nelle quote meno elevate, è presente a gruppi.

Terreno fertile e profondo alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1350.

Fustaia coetanea di faggio in fase di rinnovazione sottoposta a taglio secondario nel 1945-46. Il soprassuolo maturo è costituito da piante alte, ben formate in ottime condizioni vegetative, salvo pochi soggetti allo stato sporadico che hanno i rami o i cimoli disseccati dalle intemperie invernali. Il novellame, che ha un'età variabile da m. 3 a m. 4 e un'età media di anni 15, si presenta molto rigoglioso e ricopre con uniformità tutta la superficie. Verso il crinale, al confine con la part. 186, un'area di circa 3 ettari è ricoperta da un bel popolamento spontaneo di betulla insediatosi dopo un incendio divampato 35 anni fa. Misto alla betulla si rinvengono l'ontano napoletano e il salicene. Nel piano dominato va qui spontaneamente diffondendosi nuovamente il faggio.

Terreno fertile, fresco, profondo alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1180.

Fustaia di faggio in rinnovazione ed in buone condizioni vegetative con piante distanziate e piuttosto ramosi. Il novellame di anni 18, originato da un taglio di semantazione praticato nell'anno 1942-43, denso e rigoglioso è presente uniformemente su tutta la superficie.

Terreno fertile, profondo alquanto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1240.

Segue: Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo			
	numero	superficie		età fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano	acero e altre				massa totale	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata											faggio	ontano	acero e altre
n.	ha	anni	mc	per ettaro	%	mq	cm	mc	%							
Valle																
Piana	164	24,62	21,82	I								3818	96,8	0,1	3,1	
	165	13,22	13,22	I								2506	96,3		3,7	
Vallone																
Scurillo	166	32,16	32,16	40 II	3788	118	98,2	1,8	11,4	0,72	22,2					
Creta																
Rossa	167	36,88	36,88	40 II	3172	86	98,3	0,2	1,5	8,9	0,55	19,9				
Serroncelli																
	169	18,66	18,66	35 II	1951	105	99,3	0,7	10,7	0,77	20,5					
	170	12,41	12,41	35 II	1862	150	99,8	0,2	15,3	1,12	20,6					
Cervarolo di Sazzano																
	173	11,06	11,06	55 II	2247	203	97,7	2,1	0,2	19,9	0,83	22,3				
Cervarolo di Sazzano																
	174	32,85	32,85	75 II	6623	202	95,6	4,3	0,1	18,1	0,57	25,5				
Apeticchia																
	187	18,63	18,63	I								1707	96,3	0,2	3,5	
Montagna Grande																
	188	12,81	12,81	I								1608	93,1		6,9	

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

DESCRIZIONE

Fustaia di faggio in fase di rinnovazione in ottime condizioni vegetative, a densità rada, e generalmente uniforme formata da piante piuttosto ramosi a causa del prolungato isolamento. Il novellame di anni 18, originato da un taglio di sementazione praticato nel 1942-43, denso, promettente e sviluppato, è presente su gran parte della superficie: manca o difetta solo nelle aree ove la copertura è più densa.

Terreno fertile profondo alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1250.

Fustaia di faggio in ottime condizioni vegetative in fase di rinnovazione a densità uniforme e scarsa formata per lo più da piante ramosi per il prolungato isolamento. Il novellame di anni 18, originato da un taglio di sementazione praticato nel 1942-43, si presenta rigoglioso e promettente ed è diffuso su tutta la superficie: difetta solo su piccolissime aree presso il crinale.

Terreno fertile, profondo alquanto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1170.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative a densità scarsa e, generalmente, uniforme formata da un novelleto di anni 22 che coesiste con una perticaia adulta (anni 60) e con piante del vecchio ciclo allo stato sporadico. Nell'anno 1957 è stato eseguito un diradamento che ha interessato sia le piante di media età, sia quelle più giovani ed ha portato alla soppressione quasi totale delle piante dei vecchi cicli.

Terreno fertile, abbastanza profondo alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1200.

Come la particella 166; solo la densità è scarsa e varia.

Come la particella 170; solo la densità è scarsa, l'esposizione è ovest e l'altitudine m. 1100.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative a densità uniforme e generalmente colma formata da piante di media età (anni 50) che coesistono con una perticaia di anni da 25 a 30, con un novelleto di circa 20 anni e con pochi esemplari di piante del vecchio ciclo, peraltro non uniformemente distribuite. I gruppi di novellame sono presenti specialmente sotto l'area d'insidenza delle piante dei vecchi cicli. È in corso, per uso civico, un parziale taglio di sgombrò delle piante dei vecchi cicli ed un prudenziale taglio di diradamento nella perticaia e nel novelleto.

Terreno fertile, profondo mediamente acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1100.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative a densità piuttosto rada generalmente uniforme. Le piante per il prolungato isolamento si presentano alquanto ramosi e a chioma espansa. Non mancano allo stato sporadico ed a gruppi, piante dei vecchi cicli di età superiore a 100 anni localizzate verso valle. Il novellame di faggio dell'età media di anni 18 e dell'altezza di circa m. 4, in parte di origine agamica, insediatosi dopo un intenso taglio praticato nel 1927-1928, è diffuso su quasi tutta la superficie, ma si presenta aduggiato dalla copertura delle piante madri. È presente allo stato sporadico l'ontano napoletano specialmente nelle quote meno elevate.

Terreno fertile profondo alquanto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1400.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative di media età a densità piuttosto rada e generalmente uniforme. Le piante per il prolungato isolamento si presentano alquanto ramosi e a chioma espansa. In basso, su circa 1/3 della superficie, è presente una fustaia matura, di circa 100 anni, a densità generalmente rada costituita da piante in parte rigogliose e in parte danneggiate a cima secca. Il novellame di faggio, parzialmente di origine agamica, insediatosi dopo un intenso taglio praticato nel 1927-28 è diffuso su quasi tutta la superficie, ma si presenta aduggiato dalla copertura delle piante madri. Sporadico ed a gruppi l'ontano napoletano nelle zone vallive.

Terreno fertile, profondo non molto acclive. Esposizioni, prevalenti, est e nord-est. Altitudine m. 1410.

Come la particella 205; solo la densità ed il soprassuolo adulto è maggiore ed il novellame è meno danneggiato.

Esposizione ovest e sud-ovest. Altitudine m. 1400.

Fustaia di faggio in rinnovazione formata da piante adulte (anni 80) distanziate e ramosi a causa del prolungato isolamento. Il novellame di anni 18 originato da un taglio di sementazione praticato nell'anno 1942-43 è denso e rigoglioso ed è diffuso su tutta la superficie.

Terreno fertile, profondo in basso, superficiale e roccioso solo nelle quote più elevate ove la pendenza è molto accentuata. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1420.

Segue: Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo					
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa	ripartizione della massa per specie			
		totale	boscata												totale	faggio	ontano	acero e altre
Ripa del Moggio	189	25,24	25,24		I							4309	92,6	7,4				
Filettone	190	10,20	10,20	75	II	2848	279	92,4		7,6	22,7	0,70	27,4					
Terremoto	191	42,04	41,03		I							8371	96,4	3,6				
Serra dei Frasci	192	29,52	29,52	45	II	3688	125	96,8		3,2	12,7	0,67	21,1					
Serroncelli Soprani	193	22,76	22,30	35	II	3464	155	100				13,8	1,01	25,3				
	194	9,30	9,30	30	II	1414	152	99,8	0,1	0,1	13,3	0,98	25,8					
Cervarolo di Sazzano	198	12,64	12,36	75	II	2978	241	98,7	1,1	0,2	22,9	0,71	23,8					
	199	9,07	9,07	75	II	1773	195	96,0	4,0		16,3	0,51	33,4					
	200	9,46	9,07	70	II	1673	184	85,1	14,4	0,5	16,2	0,53	29,4					

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

DESCRIZIONE

Fustaia di faggio in fase di rinnovazione formata da piante adulte (anni 75) e ultramature (di oltre 120 anni) in ottime condizioni vegetative ma piuttosto ramosa a causa del prolungato isolamento. Il novellame di anni 18 circa, alto in media m. 4, originato da un taglio di sementazione praticato nel 1942-1943, è diffuso su tutta la superficie e si presenta rigoglioso e promettente.

Terreno fertile profondo alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine da 1190 a 1500.

Fustaia di faggio a densità uniforme e scarsa formata da piante per lo più ramosa per l'eccessivo prolungato isolamento. Il novellame originatosi da un taglio di sementazione praticato nel 1942-43 ha l'età media di anni 16, è in buone condizioni vegetative ed è presente su quasi tutta la superficie distribuito a grandi gruppi: manca o difetta solo in quelle zone ove la copertura è più colma. Verso il crinale la fustaia diviene meno densa e le piante di minori dimensioni sono meno ramosa. Qui la rinnovazione è quasi completamente assente. Terreno fertile profondo alquanto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1270.

Fustaia coetanea di faggio in fase di rinnovazione formata da rigogliose piante del vecchio ciclo di ottima forma e portamento, di medie e grosse dimensioni e di età che varia fra gli 80 e i 120 anni. La densità del soprassuolo maturo non è uniforme: più rada verso valle, più colma nella parte alta della pendice, specialmente presso il crinale. Il novellame che ha un'età media di anni 22, risente della copertura delle piante adulte ed ha densità varia: più denso e rigoglioso in basso, più rado e aduggiato lungo le pendici e sui crinali. In poche aree, ove la densità delle piante dei vecchi cicli è più colma, la rinnovazione è completamente assente. Terreno fertile profondo, fresco nella valle, poco acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1400.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative a densità generalmente uniforme e regolare formata da un novello di anni 22 che coesiste con una perticaia di circa 30 anni, con piante di media età (anni 60) e con sporadiche piante del vecchio ciclo di grosse dimensioni. In alto, su una superficie di circa ettari 4 esposta a sud-est, la densità è molto scarsa e nelle radure predomina l'agrifoglio con rovi ed altra vegetazione erbacea infestante. Nell'anno 1957-58 è stato eseguito un diradamento misto che ha interessato sia le piante di giovane età sia quelle adulte e mature.

Terreno fertile, profondo non molto acclive. Esposizioni nord-ovest e sud-est. Altitudine m. 1210.

Come la particella 194; solo esiste verso il Piano dell'Acernese un'ampia area che interessa 1/4 circa della particella, formata da una perticaia a densità colma che coesiste con un novello, con piante di media età e con piante dei vecchi cicli.

Esposizione ovest. Altitudine m. 1120.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative in rinnovazione. Le piante del vecchio ciclo, per lo più di grosse dimensioni, sono uniformemente distanziate; il novellame di circa 20 anni è denso e promettente e ricopre tutta la superficie della particella. E in corso, per uso civico, un parziale taglio di sgombero delle piante dei vecchi cicli. Sono presenti in qualche area gruppi di perticaia di circa 30-40 anni.

Terreno fertile profondo poco acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1100.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative a densità generalmente rada e disforme per quanto riguarda l'età del soprassuolo: in alto, su metà circa della superficie la fustaia è matura con piante di 120-130 anni, piuttosto ramosa e molte a cima secca; altrove è presente un soprassuolo di circa 50 anni in cui l'ampiezza delle chiome denuncia il prolungato isolamento. La rinnovazione di circa 20 anni (in media alta m. 4,50) si è insediata precocemente per la scarsa copertura dello strato arboreo, diradato nel 1927-28, ed è presente un po' dappertutto anche a volte allo stato denso e rigoglioso.

Terreno fertile profondo da molto inclinato in alto a poco acclive verso la valle. Esposizione est. Altitudine m. 1430.

Come la particella 198; solo la densità è più scarsa e la rinnovazione è più diffusa e rigogliosa. Altitudine m. 1350.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative alquanto disforme costituita da due tipi di soprassuolo: in alto, su un'area di circa 5 ettari, il soprassuolo è formato da una perticaia di anni 45 a densità piuttosto scarsa; nella restante superficie la fustaia ha l'età di anni 75 e continua a mantenersi poco densa per un eccessivo taglio eseguito nel 1927-28. Allo stato sporadico sono presenti piante del vecchio ciclo molte delle quali sofferenti ed a cima secca. La rinnovazione, di circa anni 18, è poco diffusa e risente dell'aduggiamento.

Terreno poco fertile e superficiale sui dossi, profondo e fertile nelle vallette. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1350.

Segue: Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												totale	faggio	ontano
n.	ha	anni	mc	mc	%	mq	cm	mc	%	mc	%	mc	%				
Apeticchia 204	11,23	11,23		II								3132	99,0	0,3	0,7		
	205	32,50	30,88		I							2826	99,2		0,8		
Terremoto 206	74,66	74,66	30	I													
	207	72,13	72,13	30	I												
Stretta dell'Acernese 208	23,90	23,65		II								2189	99,1	0,1	0,8		
Coste di Cervialto 209	26,24	26,24	18	I													
	211	29,52	29,52	18	I												
Valle Giamberardino 212	19,47	18,22	110	I	4362	239	98,0	0,9	1,1	23,3	0,56	23,3					
Impiccato 213	10,44	10,44		I								2459	99,5	0,5			
Cervarolo di Sazzano 214	12,44	12,44		I								2643	97,6	2,2	0,2		
Impiccato 215	13,12	12,96	55	II	2036	157	91,6	8,0	0,4	12,3	0,52	21,1					

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

Descrizione

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative sottoposta ad un leggero taglio di sementazione negli anni 1952-54 e a densità regolare e pressochè uniforme. Il soprassuolo adulto è formato da piante alte, slanciate, povere di rami ma poco sviluppate in diametro, non avendo questa fustaia mai fruito di diramamenti durante il periodo giovanile. Il novellame che ha un'età media di anni 10 è presente solo su aree non molto estese nei versanti esposti a settentrione; altrove è in fase di insediamento. Sulla pendice a sud che occupa 1/4 circa della particella, la fertilità della stazione è scadente, la rinnovazione è completamente mancante mentre il terreno è ricoperto da un abbondante tappeto erbaceo di graminacee che impediscono l'insediamento del novellame di faggio.

Terreno fertile e profondo a settentrione, superficiale e con rocce affioranti a sud; generalmente acclive. Esposizione nord e sud. Altitudine m. 1425.

Fustaia di faggio in rinnovazione sottoposta nell'anno 1954 ad un forte taglio secondario che ha interessato le piante più vigorose e di maggiori dimensioni. Il vecchio soprassuolo ha una densità molto rada ed è costituito da piante provenienti dal piano dominante, alte, filate, poco ramosi e danneggiate dalla neve e dal vento sicchè svolgono una insufficiente azione protettiva e riproduttiva. Il novellame, avente un'età media di anni 20 ed una altezza variabile da m. 2,5 a 3,5, occupa l'80% circa della superficie e si presenta notevolmente danneggiato ed a volte ceduto dall'ultimo taglio secondario.

Terreno fertile profondo piuttosto acclive, ripido in alto. Esposizione nord. Altitudine da m. 1300 a m. 1630.

Novelletto adulto di faggio originato da un taglio di sgombrato eseguito negli anni 1956-57, in buone condizioni vegetative a densità generalmente colma. L'ottima fertilità della stazione ha consentito un notevole sviluppo dello strato arboreo che all'età media di anni 30 ha un'altezza variabile da m. 6 a 10. L'uniforme copertura del soprassuolo è interrotta da piccole e frequenti radure dovute alle distruzioni conseguenti all'ultimo taglio di sgombrato che in complesso ha danneggiato circa il 40% della massa legnosa.

Terreno molto fertile umido, profondo e poco acclive verso valle, più acclive e superficiale in alto con rocce affioranti verso il crinale. Esposizione nord. Altitudine da m. 1270 a m. 1650.

Come la particella 206; solo l'altitudine varia da m. 1100 a m. 1550.

Fustaia di faggio in rinnovazione a densità uniforme formata da un novelletto rigoglioso e promettente di circa 16 anni che coesiste con una perticaia di 40 anni e con pochi soggetti del vecchio ciclo, per altro non uniformemente distribuiti.

Terreno fertile, profondo mediamente acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1170.

Novelletto di faggio in ottime condizioni vegetative, a densità piena, rigoglioso e promettente tanto da raggiungere l'altezza media di m. 6. Le piante del vecchio ciclo, che tuttora ricoprono il novellame, sono state assegnate al taglio di sgombrato nel 1958.

Terreno mediamente fertile alquanto superficiale con rocce affioranti, da poco acclive a molto inclinato. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1160.

Come la particella 209.

Fustaia coetanea di faggio in ottime condizioni vegetative a densità a volte regolare e a volte scarsa e priva di rinnovazione sui 2/3 della superficie. Il novellame di età varia (da 10 a 20 anni) e dell'altezza di circa 3 metri, è diffuso in ampie zone delle quote meno elevate che interessano 1/3 circa della particella laddove la copertura del soprassuolo è meno densa.

Terreno fertile profondo, generalmente acclive, ripido verso il crinale. Esposizione nord. Altitudine m. 1550.

Come la particella 238; solo l'area occupata dalla fustaia di media età è limitata ad ettari 2. Il terreno è più acclive e l'esposizione è ad est.

Come la particella 213; solo la fustaia di media età occupa metà circa della particella verso valle. Altitudine m. 1430.

Come la particella 240; solo la densità è alquanto minore e lo sviluppo diametrico delle piante è alquanto maggiore.

Altitudine m. 1350. Esposizione nord-est.

Segue: Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												faggio	ontano	acero e altre
n.	ha	anni	mc	mc	%	mq	cm	mc	%								
Valle Giamberardino 239	12,51	12,51	I				6623	99,5	0,2	0,3							
Impiccato 240	27,87	27,87	55	II	6253	224	98,9	0,8	0,3	23,6	0,98	20,8					
	241	16,01	16,01	125	I	7224	451	99,2	0,7	0,1	38,3	0,88	32,3				
Vallone della Scarrupata 244	20,52	20,52	50	II	3434	167	93,0	1,6	5,4	16,9	0,80	21,8					
Scarrupata 246	10,42	10,42	50	II	2366	227	97,0	1,6	1,4	15,1	0,72	20,9					
	247	14,31	14,31	50	II	2234	156	98,8	0,4	0,8	16,3	0,77	20,6				
Valle d'Acero 248	11,16	11,16	55	I	2665	239	98,6	1,1	0,3	23,6	0,91	23,0					
Valle d'Acero 250	25,85	25,65	55	I	6137	239	96,0	2,8	1,2	24,3	0,94	21,9					
	251	14,04	14,04	55	I	4249	303	93,4	5,0	1,6	31,3	1,20	20,9				
	253	10,77	10,77	55	I	3965	337	92,5	5,6	1,9	39,1	1,50	20,1				
	254	16,79	16,79	55	I	4288	255	99,2	0,8	26,5	1,01	20,4					
Piane dei Vaccari 260	25,85	25,85	I				4570	96,8	3,1	0,1							

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia coetanea di faggio in fase di rinnovazione costituita da soggetti rigogliosi di ottima forma e portamento. Il novellame di circa 22 anni, alto in media m. 2,50, è abbondante e a densità anche piena; manca solo in piccole aree di entità non rilevante ove la copertura dello strato arboreo è più densa.

Terreno molto inclinato fertile e profondo. Esposizione nord-est. Altitudine da m. 1500 a m. 1775.

Fustaia di media età in buone condizioni vegetative a densità a volte regolare ed a volte scarsa. Le piante sono piuttosto ramosi e poco sviluppate in altezza un po' per la scarsa densità, ma soprattutto perchè la fustaia è forse, in parte, originata da un ceduo avviato ad alto fusto nell'anno 1938. La rinnovazione è assente; si nota solo nelle aree rade un sottobosco di faggio di origine agamica.

Terreno fertile, profondo e poco acclive. Esposizione nord-est e nord-ovest. Altitudine m. 1400.

Fustaia di faggio in ottime condizioni vegetative a densità uniforme e regolare, a volte colma, specialmente in alto. La rinnovazione è assente; piccoli gruppi di novellame, ma di trascurabile entità, si rinvergono solo nelle quote meno elevate verso il confine con la particella 240.

Terreno fertile, profondo, acclive in alto, poco inclinato in basso. Esposizione nord-est. Altitudine da m. 1400 a m. 1750.

Fustaia coetanea di faggio di media età in buone condizioni vegetative a densità regolare, generalmente uniforme grazie ad un razionale taglio di diradamento eseguito nel 1930. Solo in basso, sulla sesta parte circa della superficie, la densità della fustaia è minore tanto che si è insediato quasi uniformemente uno strato di novellame alto in media da m. 2 a 3 e di età varia, che, però è quasi ovunque aduggiato e senza avvenire. In questa zona, specialmente nelle quote meno elevate, sono presenti qua e là grosse e ramosi piante di faggio del vecchio ciclo. Su tutta la particella si rinviene allo stato sporadico la betulla.

Terreno fertile, profondo, acclive. Esposizione nord. Altitudine da m. 840 a m. 1450.

Come la particella 244; solo la densità è poco minore e l'altitudine è m. 1250.

Come la particella 244; solo l'altitudine è m. 1250 e l'esposizione è nord-ovest.

Come la particella 253; solo l'altitudine è m. 1450 e la densità è minore ma generalmente regolare.

Come la particella 253; solo l'altitudine è m. 1350 e la densità è minore ma sempre colma.

Come la particella 253; solo l'altitudine è m. 1380.

Fustaia coetanea di faggio di media età in ottime condizioni vegetative a densità molto colma e generalmente uniforme, formata da un piano dominante di piante slanciate e rigogliose sotto cui resta aduggiata una buona percentuale di piante di minori dimensioni molte delle quali vanno disseccando per selezione naturale. Qua e là, allo stato sporadico è presente l'acero opalo e l'ontano napoletano.

Terreno fertile, profondo, ricco di copertura morta, notevolmente acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1370.

Come la particella 253; solo l'altitudine è m. 1300 e la densità (sempre colma) è alquanto minore.

Fustaia di faggio in fase di rinnovazione a densità varia, generalmente scarsa, formata da piante in buone condizioni vegetative per lo più di grosse dimensioni ramosi ed a chioma espansa. Lo stato vegetativo del vecchio soprassuolo sui dossi e lungo le pendici è più scadente anche perchè qui i soggetti sono meno sviluppati in diametro e risentono dei danni dei venti e della minore fertilità del terreno. Il novellame di anni 12 dopo un taglio secondario praticato nel 1946-47 si è insediato a gruppi più o meno ampi che ricoprono solo 1/3 della particella. Altrove la faggeta non riesce a riprodursi a causa del pascolo e della concorrenza delle erbe invadenti (felci e sambuco).

Terreno fertile e profondo nell'area pianeggiante che interessa la terza parte circa della particella, superficiale sui dossi ed alquanto acclive, costipato dal transito e dal pascolo. Esposizioni varie (dominante quella a nord). Altitudine m. 1200.

Segue: Allegato 1.

FUSTAIA PURA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro mq	Densità	Diametro medio cm	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età anni	fertilità	totale mc	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale mc	ripartizione della massa per specie		
		totale ha	boscata												faggio	ontano	acero e altre
n.	ha	ha	anni		mc		%	%	mq	cm	mc	%					
Sierro della zà Popa 291	31,74	31,74	I								4978	96,9	3,0	0,1			
Colle del Leone 294	26,28	26,28	I								6689	96,1	3,8	0,1			
Felicec- chia 295	20,34	20,34	120	I	5738	282	99,3	0,2	0,5	25,2	0,58	27,6					
Colle del Leone 296	18,21	18,21	120	I	3836	211	99,5	0,2	0,3	18,3	0,43	29,8					
Felicec- chia 300	13,33	13,33	120	I	2918	219	99,7	0,1	0,2	19,1	0,46	30,2					
	301	30,40	30,40	I							12841	99,1	0,1	0,8			
Coste di Cervialto 302	18,44	18,44	120	II	8507	461	99,6	0,2	0,2	43,2	1,02	26,2					
Costone di Cervialto 303	9,50	9,50	I								3416	99,9		0,1			

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia coetanea di faggio in fase di rinnovazione formata da piante del vecchio ciclo in ottime condizioni vegetative, molto alte, ben formate e povere di rami. Il novellame, rigoglioso e promettente, alto circa m. 2 ed avente un'età di circa 10 anni, dopo il taglio di sementazione praticato nel 1951-52, si è insediato quasi uniformemente su tutta la superficie; manca solo su piccole radure di trascurabile entità dove per altro è in fase d'insediamento.

Terreno fertile, profondo, poco acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1150.

Fustaia di faggio di tipo coetaneo a struttura disforme e a densità varia, costituita da piante di medie e grosse dimensioni di età diversa, alte, vigorose, di ottima forma e portamento, ma generalmente ramosi. Il novellame, che ha in media un'età di anni 30, è diffuso su quasi tutta la superficie ed è generalmente disetaneo e variamente distribuito: aree pure di novellato giovane ed adulto si alternano a gruppi di perticaie. Questa rinnovazione a volte è rigogliosa e promettente, a volte è aduggiata dalla copertura delle piante dei vecchi cicli. Su un quinto circa della superficie, al confine con la particella 291 in basso e con la particella 297 in alto, dove è stato praticato un taglio secondario nel 1951-52, il novellame è in fase d'insediamento. Non mancano aree ove il soprassuolo assume l'aspetto tipico di una perticaia disetanea.

Terreno fertile, profondo, poco acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1150.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative priva di novellame nella parte alta, su metà circa della superficie, ove la densità è generalmente colma. Nelle quote meno elevate laddove la densità della copertura diviene più rada a seguito di un taglio di sementazione effettuato nel 1951-52, la rinnovazione è dovunque diffusa in parte preesistente ed in parte in fase d'insediamento. Le piante del vecchio ciclo, grazie alla buona fertilità della stazione, sono slanciate e ben formate.

Terreno profondo, fertile, alquanto inclinato, in qualche tratto superficiale e con rocce affioranti. Esposizione ovest. Altitudine m. 1370.

Come la particella 295; solo la densità è ancora minore e l'esposizione nord-ovest e l'altitudine varia da m. 1200 a m. 1400.

Fustaia di faggio non sempre uniforme in relazione alla densità e alla vegetazione che è generalmente buona. In alto, su un quarto della superficie, il soprassuolo si presenta a densità colma ed è formato da piante di medi diametri (compresi fra cm. 25 e 35). Altrove la densità è scarsa e le piante sono più sviluppate in diametro e in altezza.

Terreno da fertile e profondo a mediamente fertile e superficiale. Pendenza varia, trattandosi di dossi e vallette. Esposizione varia. Altitudine m. 1500.

Fustaia di faggio in rinnovazione in buone condizioni vegetative e a densità uniforme, salvo due aree di 4-5 ettari localizzate nelle quote più elevate, prive di novellame per la maggiore densità del soprassuolo. Il novellato denso e rigoglioso è quasi uniformemente distribuito su tutta la superficie, ha un'età da 15 a 30 anni e l'altezza varia da m. 2,50 a m. 4.

Terreno fertile, profondo, piuttosto acclive. Esposizione nord. Altitudine da m. 1330 a m. 1660.

Fustaia coetanea di faggio a densità generalmente colma specialmente in alto ove le piante risentono della concorrenza e sono poco sviluppate in diametro. Le condizioni vegetative del soprassuolo migliorano nelle quote meno elevate ove le piante hanno più regolare portamento e maggiore sviluppo diametrico. Pochi e sporadici gruppi di novellame.

Terreno fertile, profondo, molto acclive. Esposizione ovest. Altitudine m. 1500.

Come la particella 264; solo l'altitudine varia da m. 1500 a m. 1750.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo			
	numero	superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie	
		totale	boscata												faggio	ontano
	n.	ha	anni	mc	%	mq	cm	mc	%							
Peta di Piscacca	6,	15,52	15,52	70	II	3685	237	56,7	24,7	18,6	20,4	0,67	33,8			
	14	11,84	11,84	80	II	2831	239	83,8	11,1	5,1	20,3	0,60	30,2			
Valle del Pero	60	6,55	6,55	100	II	2669	407	60,2	39,0	0,8	34,1	0,87	30,1			
Valle Foce di Capo Sele	79	18,83	18,83	90	II	3225	171	66,5	29,9	3,6	13,8		34,1			
Valle del Pero	81	15,60	15,60	60	II	4325	279	46,5	53,0	0,5	24,3	0,92	26,1			
Lagarello	115	13,78	13,36	55	II	1757	131	39,5	60,2	0,3	11,9	0,50	26,1			
	117	13,82	13,82	60	II	3199	231	37,0	62,8	0,2	19,3	0,77	28,4			
	118	15,16	15,16	55	II	3283	217	75,5	24,2	0,3	19,0	0,80	28,2			

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia mista di ontano napoletano e acero opalo associati al faggio che è distribuito ad ampi gruppi particolarmente rappresentati nelle zone vallive più fresche ed umide. Il soprassuolo, formato da piante adulte, miste a soggetti molto vecchi e ramosi, ha densità varia, generalmente rada. Il novellame di faggio è presente a gruppi variamente distribuiti solo nella faggeta, mentre manca completamente nell'area della fustaia mista di acero e di ontano. È qui invece presente una densa vegetazione erbacea costituita preminentemente da felci e da ortiche. Terreno sufficientemente fertile con rocce affioranti, molto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1200.

Fustaia coetanea di faggio con ontano napoletano ed acero opalo, questi ultimi particolarmente diffusi verso valle. Il soprassuolo, che ha una densità generalmente rada, ma non uniforme, è formato da piante molto sviluppate in diametro piuttosto ramosi ed a chioma espansa. Il novellame di faggio è presente su vaste aree specialmente in alto, ma è basso, aduggiato e senza avvenire; ampie zone sono ricoperte da vegetazione erbacea il cui insediamento è favorito dalla scarsa copertura del soprassuolo.

Terreno fertile, profondo piuttosto acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1390.

Fustaia mista di faggio e ontano napoletano a struttura disetanea mai sottoposta a regolare utilizzazione. Il soprassuolo, in buone condizioni vegetative, è formato da grossi, ramosi e vetusti esemplari del vecchio ciclo che coesistono con un soprassuolo di giovane e media età, mentre è completamente assente il novellame per la eccessiva densità della copertura. Verso il confine con le particelle 45 e 78, su di una superficie di circa ettari 2,00 esposta a sud, è presente un ontaneto rado in mediocri condizioni vegetative.

Terreno fertile, profondo poco acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1330.

Fustaia di faggio a struttura irregolare di tipo disetaneo, in buone condizioni vegetative, a densità quasi colma ed uniforme, mista all'ontano napoletano che è presente allo stato sporadico nel corpo della faggeta, ma particolarmente diffuso a gruppi sui dossi e sulle pendici più soleggiate. Il soprassuolo è generalmente invecchiato: per mancanza di periodiche regolari utilizzazioni, abbondano grosse e ramosi piante del vecchio ciclo, che coesistono con altre adulte e di media età, mentre il novellame, per la presenza del pascolo, non riesce ad insediarsi, neppure nelle aree più rade.

Terreno fertile, profondo alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1180.

Fustaia coetanea di ontano napoletano misto a gruppi di faggeta localizzata nelle zone vallive ed in quelle esposte ad ovest che interessano circa 1/4 della superficie totale della particella. Le condizioni vegetative del soprassuolo sono mediocri, la densità generalmente uniforme. È diffuso su tutta la superficie dell'ontaneto un denso tappeto di vegetazione erbacea; abbonda l'agrifoglio mentre è completamente assente la rinnovazione dell'ontano.

Terreno mediamente fertile, alquanto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1150.

Fustaia di ontano napoletano in discrete condizioni vegetative a densità rada e pressochè uniforme. Il faggio, presente allo stato sporadico, si è andato progressivamente insediando fra l'ontaneto, particolarmente nelle vallette più protette. La rinnovazione è assente ed è ostacolata dall'esercizio del pascolo e dall'abbondante vegetazione erbacea.

Terreno mediamente fertile poco profondo, mediamente acclive. Esposizione ovest. Altitudine m. 1170.

Fustaia di faggio in discrete condizioni vegetative a densità uniforme priva di rinnovazione salvo piccole aree quasi trascurabili provviste di novellame. Nelle zone vallive esistono ampie superfici ricoperte da piante di grandi dimensioni ed a chioma molto espansa. Nel centro della particella su di una superficie di circa ettari 2,00 esposta a sud è presente un gruppo di fustaia di ontano napoletano in discrete condizioni vegetative e priva di rinnovazione.

Terreno mediamente fertile ed acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1370.

Fustaia di faggio ed ontano napoletano in mediocri condizioni vegetative e disforme in relazione alla densità e all'età. In basso, nell'esposizione a nord, su una superficie di circa 2 ettari, il soprassuolo è formato da una faggeta matura di circa 95 anni a densità uniforme con piante grosse e ramosi e con poco novellame distribuito a gruppi; in alto, sul versante esposto ad ovest, che interessa la rimanente superficie della particella, la fertilità è ancora più scadente e la fustaia è costituita in prevalenza da un ontaneto di media età a densità rada ma uniforme.

Terreno poco fertile superficiale roccioso ed acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1270.

Segue: Allegato 2.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												faggio	ontano	acero e altre
		n.	ha												anni	mc	%
Teatro	129	10,90	10,90	45	II	1548	142	92,5	2,1	5,4	13,1	0,70	25,3				
Lagarello	133	7,55	7,55	65	II	2164	287	81,3	18,6	0,1	26,8	0,94	24,9				
Apeticchia	185	16,94	16,94	115	I	4002	236	95,7	1,1	3,2	20,3	0,48	29,5				
	186	9,23	9,23	115	I	1809	196	88,0	1,5	10,5	17,8	0,42	26,4				
Valle d'Acero	221	8,62	8,62	55	II	1808	210	75,5	8,0	16,5	21,8	0,91	19,5				
	222	23,03	22,25	55	II	5489	247	93,1	6,9		26,6	1,11	18,8				
Valle d'Acero	223	19,87	19,87	55	II	5450	274	97,1	0,3	2,6	28,7	1,20	19,9				
	224	15,29	15,09	55	II	4316	286	67,6	8,1	24,3	27,8	1,16	22,3				
	225	27,22	25,93	50	II	4684	181	94,4	3,2	2,4	18,7	0,87	20,1				
Vallone del Turco	230	34,26	33,30		I									3755	98,3	0,1	1,6
Valle d'Acero	255	12,42	12,42	50	II	2114	170	84,9	10,0	5,1	17,3	0,82	20,7				

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia di faggio in mediocri condizioni vegetative disforme nei riguardi della struttura del soprassuolo: in basso, su circa metà della superficie, giovane perticaia di circa 30 anni a densità regolare ed uniforme diradata nel 1957, con sporadiche grosse piante del vecchio ciclo; in alto, fustaia adulta a densità quasi uniforme, ma piuttosto rada, con novellame di 10 anni distribuito con uniformità. La rinnovazione manca solo su un'area che interessa circa 1/3 della superficie ove il novellame è stato distrutto da un incendio verificatosi in epoca piuttosto recente.

Terreno mediamente fertile, superficiale con rocce affioranti alquanto inclinato. Esposizione sud. Altitudine m. 1150.

Fustaia di faggio di media età in buone condizioni vegetative a densità quasi regolare ed uniforme con radure non molto ampie localizzate verso il centro della particella. Misto al faggio allo stato sporadico è presente l'ontano napoletano. Sono sparse su tutta la superficie, ma non uniformemente distribuite, piante del vecchio ciclo ramose e aduggianti.

Terreno fertile, acclive ed abbastanza profondo, superficiale e sterile solo in qualche area presso le radure. Esposizione nord. Altitudine m. 1370.

Come la particella 186; solo la densità è alquanto maggiore, la rinnovazione quasi completamente assente ed il terreno più acclive e superficiale. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1350.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative a densità alquanto scarsa e generalmente uniforme formata da piante slanciate in altezza, povere di rami, ma poco sviluppate in diametro. Il novellame, poco rappresentato, è in fase d'insediamento.

Terreno mediamente fertile, ma molto profondo, alquanto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1200.

Come la particella 223; solo la densità è minore per la larga presenza di piante piccole e mancano la fascia di protezione e le aree ricoperte da ceduo.

Fustaia di faggio disforme: in basso, su metà circa della superficie, come la 223; in alto, su circa 1/5 della particella, ceduo invecchiato con matricine di faggio uniformemente distribuite e piccoli gruppi di giovane novellame. Lungo tutto il crinale: fustaia di protezione a densità colma formata da piante di faggio poco sviluppate in diametro e in altezza sia per l'eccessiva densità ma soprattutto per la sfavorevole esposizione e la notevole altitudine.

Terreno fertile e profondo in basso, piuttosto superficiale e tendente all'aridità in alto; alquanto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 1320 a m. 1520.

Come la particella 224; solo l'altitudine varia da m. 1320 a m. 1550.

Come la particella 225; solo la densità è colma e l'altitudine varia da 1300 a 1570 metri.

Come la particella 257; solo la densità è scarsa (quando si considerassero anche le piante di diametro minore di cm. 15 la densità diverrebbe colma) e in alto, verso il crinale, è presente una fascia di protezione costituita da una fustaia di faggio a densità colma con piante di piccolo e medio diametro aventi un'età varia da 80 a 130 anni.

Esposizione sud. Altitudine da m. 1300 a m. 1650.

Fustaia coetanea di faggio in fase di rinnovazione costituita da piante del vecchio ciclo in buone condizioni vegetative, non uniformemente distribuite, generalmente poco rappresentate, che formano gruppi più densi nelle quote meno elevate. Il novellame che ha un'età variabile da 10 a 20 anni e che si è insediato a seguito di un taglio secondario praticato nel 1942, è abbondante e promettente solo nelle zone vallive, dove esistono anche gruppi di perticaia, ma va diventando più rado verso la parte alta della pendice. Sul versante esposto a sud ampie aree che interessano una superficie ragguagliata di circa ettari 8, sono pressochè prive di rinnovazione mentre presentano un abbondante sottobosco di agrifoglio con altra vegetazione arbustiva invadente.

Terreno fertile, profondo alquanto inclinato. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 1120 a m. 1380.

Come la particella 257; solo la densità, quando non si considerano le piante di diametro minore di cm. 15, è alquanto minore e l'altitudine è m. 1230 e il pendio poco accentuato.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												faggio	ontano	acero e altre
	n.	ha	anni	mc	%	mq	cm	mc	%								
Valle d'Acero	256	25,34	25,34	50	II	8070	318	78,6	8,6	12,8	31,0	1,46	21,4				
Pagliarolo	257	12,95	12,95	45	II	2695	208	83,4	8,5	8,1	21,6	1,16	20,9				
	258	28,78	28,78	45	II	6621	230	98,8		1,2	21,6	1,16	23,8				
Chiuvarelli	259	29,91	29,91		II									4192	99,5	0,3	0,2
Vallebona	272	22,97	22,73	60	II	6030	265	99,5	0,5		24,0	0,91	27,1				
	275	18,29	18,13	70	II	5241	289	98,6	1,1	0,3	27,1	0,88	24,7				
	276	19,66	19,38	70	II	4612	238	98,0	0,7	1,3	23,6	0,77	23,2				
	277	20,77	20,77	70	II	3836	185	91,5	1,9	6,6	17,1	0,56	25,9				
	278	12,23	11,06	65	II	2686	243	83,6	14,3	2,1	25,1	0,88	27,1				

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Come la particella 257; solo la densità è maggiore e, al confine con la 257, esiste una fustaia rada di circa 4 ettari, costituita da piante di faggio stramature, malformate e ramosi distanti in media m. 12 una dall'altra, quasi completamente priva di rinnovazione.

Esposizione sud. Altitudine da m. 1300 a m. 1500.

Come la particella 258.

Fustaia coetanea mista di faggio e ontano napoletano di media età, in buone condizioni vegetative, a densità colma ed uniforme con piccole radure costituita da un piano di piante dominanti alte e ben formate e da un piano aduggiato rappresentato da soggetti poco sviluppati sia in diametro che in altezza tanto da assumere spesso l'aspetto di una perticaia o di un novelleto adulto. Qua e là è presente il salicone, però, va disseccando per la concorrenza della faggeta. In alto, verso il crinale, su 1/6 circa della superficie il bosco assume i caratteri di un ceduo largamente matricinato.

Terreno fertile e profondo in basso, piuttosto superficiale e tendente all'aridità in alto, alquanto acclive. Piccole aree sterili e rocciose in prossimità dei dossi e dei crinali. Esposizione sud-est. Altitudine da m. 1200 a m. 1550.

Fustaia di faggio in fase di rinnovazione costituita da piante del vecchio ciclo, in buone condizioni vegetative e distribuite in modo vario e irregolare. Il novellame avente l'età media di anni 12, insediatosi a seguito di un taglio secondario praticato nel 1946-47, ricopre solo metà della particella nelle quote meno elevate; è assente o molto scarso altrove e specialmente nel versante esposto a sud ove è invece presente un abbondante sottobosco di agrifoglio, felci, rovi e ginestre dei carbonai. Al confine con la 228 si rinvencono piccoli gruppi di perticaie dell'età di 50-70 anni mentre, al confine con la 258, un'area di circa 3 ettari è ricoperta da vecchie ceppaie.

Terreno mediamente fertile, profondo alquanto acclive e tendente all'aridità. Esposizione sud-est. Altitudine da m. 1200 a m. 1590.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative a densità, quando si considerano anche le piante più piccole, generalmente colma ed uniforme. Nelle quote più elevate il soprassuolo diviene piuttosto rado ed il terreno è qui ricoperto da un tappeto erboso favorito dalla esposizione soleggiata. Su 1/3 circa della superficie in basso verso il pascolo « Vallebona » la fustaia è molto rada con novellame misto a sottobosco di faggio di origine agamica, danneggiato dal pascolo.

Terreno fertile profondo e poco acclive in basso e più superficiale ed inclinato in alto. Esposizione sud. Altitudine m. 1330.

Fustaia di faggio di media età in buone condizioni vegetative a densità generalmente uniforme e quasi regolare, salvo piccole aree di trascurabile entità leggermente rade, ove sono presenti anche piccoli gruppi di novellame per lo più aduggiati e localizzati nelle quote centrali e basse della particella.

Terreno fertile e profondo alquanto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine da m. 1190 a m. 1490.

Fustaia di faggio di media età con ontano napoletano ed acero montano allo stato sporadico, in discrete condizioni vegetative a densità uniforme e generalmente scarsa per un diradamento troppo intenso eseguito nel 1930. Le piante, che generalmente sono basse e ramosi, si presentano più slanciate ed in migliori condizioni vegetative nelle zone vallive su 1/3 circa della superficie. La fustaia risente un po' dappertutto della sfavorevole esposizione; la rinnovazione, salvo piccoli gruppi di trascurabile entità, è completamente assente ed il terreno nelle aree più nude è abbondantemente coperto da un tappeto di essenze erbacee.

Terreno mediamente fertile, profondo negli avvallamenti, superficiale sui dossi, molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1250-1500.

Come la particella 279; solo la densità è minore, l'esposizione è sud e l'altitudine di m. 1200.

Fustaia di faggio con ontano napoletano allo stato sporadico in discrete condizioni vegetative formata da piante adulte miste a piante mature di medie e grosse dimensioni, piuttosto ramosi, a densità per lo più scarsa ed uniforme. La debole copertura del soprassuolo dovuta ad un diradamento troppo intenso, praticato nel 1930, ha favorito su tutta la superficie l'insediamento del novellame, che in parte è di origine agamica e si presenta aduggiato, basso, poco promettente ed a densità uniformemente rada.

Terreno mediamente fertile profondo ed acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1550.

Segue: Allegato 2.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo			
	numero	superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie	
		totale	boscata												faggio	ontano
	n.	ha	anni	mc	%	mq	cm	mc	%							
Vallebona	279	8,37	8,00	70	II	2897	362	68,7	17,8	13,5	32,7	1,06	25,8			
Vallone dell'Acero	280	11,39	11,39	60	II	3131	275	75,2	17,1	7,7	25,0	0,94	25,6			
	282	18,58	18,32	60	II	6960	380	90,1	5,6	4,3	35,8		24,2			
Conca di Marco	284	16,89	16,89	50	I	5396	319	97,7		2,3	31,4	1,34	22,4			
	285	17,27	17,27	50	I	5208	302	98,6		1,4	29,3	1,31	23,0			
	286	15,89	15,89	45	I	4171	262	76,0	19,8	4,2	25,5	1,26	22,9			
	287	19,18	19,18	50	I	5086	265	78,5	21,3	0,2	25,4	1,08	23,4			
Colle del Leone	288	15,91	15,91	45	I	6308	396	76,7	18,6	4,7	37,3	1,83	23,9			
	292	23,66	23,66		I									5299	97,8	2,1
Vallone del Cupone	297	15,05	15,05	100	I	3075	204	99,8	0,1	0,1	17,0	0,42	33,9			

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e :

Fustaia di faggio mista all'ontano napoletano e all'acero m. di media età in buone condizioni vegetative a densità non sempre uniforme, ma in complesso regolare con piccole e frequenti radure originate da un diradamento troppo intenso praticato nel 1930. A causa della scarsa copertura del soprassuolo il novellame si è insediato un po' dappertutto, ma generalmente è aduggiato e poco promettente, ad eccezione di piccoli gruppi nelle zone vallive che hanno una vegetazione rigogliosa. Tutta la fustaia risente della sfavorevole esposizione ed il terreno è in gran parte ricoperto da un abbondante strato di vegetazione erbacea.

Terreno fertile sufficientemente profondo con rocce affioranti. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1130.

Fustaia di faggio di media età mista all'ontano napoletano e all'acero montano in buone condizioni vegetative e a densità uniforme e quasi regolare. Piante del vecchio ciclo tutte di grosso diametro coesistono allo stato sporadico con piante di medie e piccole dimensioni, mentre il novellame, molto scarso, esistente sotto la copertura delle piante dominanti è aduggiato, intristito e senza avvenire.

Terreno fertile, profondo, acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1200.

Fustaia di faggio mista all'ontano napoletano con acero montano, carpino nero e salicone allo stato sporadico. Il soprassuolo ha struttura disforme ed è costituito in alto verso la 255 da piante del vecchio ciclo a chioma espansa che coesistono con soggetti più giovani, molti provenienti da ceppaia, misti a gruppi sparsi di novellame. Sui rimanenti 2/3 della particella la fustaia è formata da piante di media età che coesistono con una perticaia per lo più aduggiata e con sporadiche piante dei vecchi cicli. La densità del soprassuolo è varia, generalmente bassa; solo in una piccola area compresa fra il tracciato della teleferica e la 283 la copertura è colma ed uniforme.

Terreno fertile e profondo solo in valle, superficiale e roccioso in alto, pendenza notevole. Esposizione sud ovest. Altitudine m. 1160-1370.

Come la particella 285; solo la densità è alquanto inferiore e l'altitudine è m. 1350.

Fustaia coetanea di faggio mista all'ontano napoletano in ottime condizioni vegetative a densità colma e generalmente uniforme, formata da un piano dominante di piante slanciate e rigogliose sotto cui resta aduggiata una buona percentuale di piante di minori dimensioni molte delle quali vanno disseccando per selezione naturale.

Terreno fertile e profondo ricco di copertura morta, poco acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1200.

Come la particella 288; solo la densità è minore, ma sempre colma, e l'esposizione è a sud. Altitudine m. 1200.

Come la particella 288; solo la densità è minore, ma sempre colma; l'età media della fustaia è di anni 50; l'esposizione è varia (prevalente quella di est) con aree esposte a nord, sud e sud-est. Altitudine m. 1130.

Fustaia di faggio di media età mista all'ontano napoletano e al salicone, che assume spesso i caratteri della perticaia e del novelleto a densità varia, ma generalmente colma. Allo stato sporadico piante del vecchio ciclo a chioma ampia e ramosa. In basso la faggeta diventa pura, la densità della perticaia più colma e le condizioni vegetative più rigogliose grazie alla maggiore fertilità del terreno, più umido e vallivo.

Terreno fertile e profondo, poco acclive specialmente verso valle. Esposizione est. Altitudine m. 1160.

Fustaia di faggio di tipo coetaneo in fase di rinnovazione formata da piante di medie e grosse dimensioni di età varia, alte, piuttosto ramosi e in gran parte a cima seccaginosi per il prolungato isolamento. La rinnovazione è diffusa su quasi tutta la superficie ed è formata da un rigoglioso novelleto di 22 anni, alto da m. 4 a 5, e da gruppi sviluppati di perticaia di circa 35 anni, particolarmente diffusi verso valle.

Terreno fertile e profondo, poco acclive in basso, più superficiale ed inclinato in alto. Esposizioni ovest-sud-ovest. Altitudine m. 1130.

Fustaia di faggio in ottime condizioni vegetative a densità uniforme, ma molto rada, per un taglio di sementazione eseguito nel 1951, a carico specialmente delle piante di ontano napoletano, priva di rinnovazione, salvo un'ampia area nella parte meno elevata dove il novellame è presente ed è quasi uniformemente distribuito.

Il terreno che è fertile, profondo molto acclive, è ricoperto da un fitto tappeto di essenze erbacee nei tratti privi di rinnovazione. Esposizioni ovest-sud-ovest. Altitudine da m. 1150 a m. 1430.

Segue: Allegato 2.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo				
	numero	Superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie		
		totale	boscata												faggio	ontano	acero e altre
	n.	ha	anni	mc	%	mq	cm	mc	%								
Vallone del Cupone	298	18,02	18,02	110	I	3077	171	99,8	0,1	0,1	14,8	0,37	37,9				
	299	16,76	16,76	120	I	4154	248	98,7	1,1	0,2	21,9	0,51	27,6				
Colle delle Radiche	304	22,05	21,21	125	I	5517	260	88,1	11,5	0,4	22,3	0,53	29,2				
	305	24,40	23,16	105	I	5437	235	99,2		0,8	20,1	0,49	29,6				
Piano Migliato	306	14,40	14,40	110	II	3401	236	94,8	4,0	1,2	23,5	0,57	21,8				
	307	19,74	18,73	110	II	3947	211	92,6	6,6	0,8	19,5	0,48	24,5				
Raia di Piano Migliato	308	24,33	22,74	110	II	7095	312	99,8		0,2	27,2	0,67	27,7				

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia di faggio in ottime condizioni vegetative a densità uniforme e molto rada per un forte taglio di sementazione eseguito nel 1951 a carico delle piante dominanti, più grosse, specialmente di ontano napoletano. La rinnovazione è assente in alto dove il terreno per la sfavorevole esposizione si è ricoperto di un fitto tappeto di erbe invadenti, va invece insediandosi con difficoltà nelle quote meno elevate, più umide, e si presenta stentata e danneggiata dal pascolo abusivo. Solo nelle zone vallive esistono gruppi di novellame in rigogliose condizioni vegetative.

Terreno da superficiale con rocce affioranti, in alto, a fertile e profondo in basso. Pendenza notevole. Esposizione ovest-sud-ovest. Altitudine da m. 1140 a m. 1430.

Fustaia di faggio in buone condizioni vegetative non sempre uniforme nei riguardi della densità che è generalmente molto scarsa a seguito di un taglio di sementazione praticato nel 1948-49. La rinnovazione, per lo più scarsa e poco promettente, è presente a piccoli gruppi specialmente diffusi verso la parte bassa dove il novellame ha una età variabile da 10 a 15 anni. Nelle quote più elevate esistono tratti, non molto estesi, di perticaie di circa 30 anni ricoperte da piante del vecchio ciclo.

Terreno mediamente fertile, profondo, acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 1200 a m. 1500.

Fustaia di faggio mista ad ontano napoletano disforme: in basso, su 1/3 della superficie, il soprassuolo in buone condizioni vegetative, ha densità uniforme con qualche area di perticaia verso il vallone del « Cupone » e con novellame di faggio in fase d'insediamento su quasi tutta la superficie; in alto, sulla restante superficie, la fustaia per lo più a gruppi, ha densità scarsa con aree invase da felci, rovi ed altre essenze erbacee. Questo sottobosco che ostacola la riproduzione del faggio, favorito dall'aridità della stazione si è insediato dopo un taglio secondario troppo intenso eseguito nel 1949-50, che ha interessato le piante più sviluppate, particolarmente di ontano napoletano.

Terreno mediamente fertile, superficiale, tendente all'aridità in alto, profondo umido e ricco di fertilità in basso. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1300.

Come la particella 309; solo l'ontano napoletano è più rappresentato, l'acclività del terreno più accentuata, l'altitudine varia da m. 1200 a m. 1400 e l'età media del soprassuolo è più avanzata.

Fustaia di faggio, con poco ontano, in buone condizioni vegetative a densità uniforme e regolare priva di rinnovazione, salvo piccole aree a densità molto scarsa ove il novellame si è insediato a piccoli gruppi. Le condizioni vegetative verso il crinale e nell'esposizione a sud divengono mediocri; le piante del vecchio ciclo sono qui più basse, meno sviluppate in diametro, ramosi e molte provengono da ceppaia.

Terreno mediamente fertile, abbastanza profondo, molto acclive. Esposizioni sud-sud-ovest. Altitudine da m. 1300 a m. 1500.

Fustaia mista di faggio e ontano napoletano in buone condizioni vegetative a densità scarsa con radure sia pure di limitata superficie. Verso l'alto è presente una fascia di protezione costituita in prevalenza da un ceduo di faggio di circa 50 anni a densità varia e disforme. La rinnovazione, di circa 5 anni di età, ed alta in media 60 cm., è molto scarsa e va insediandosi con difficoltà a causa dell'eccessivo pascolo abusivo e per la concorrenza di essenze erbacee invadenti quali le felci, i rovi, il sambuco e graminacee varie, che si sono particolarmente diffuse dopo un taglio secondario troppo intenso praticato, specialmente a carico dell'ontano napoletano, nel 1949-50.

Terreno da superficiale ad arido verso l'alto a profondo e poco acclive verso il basso. Esposizione sud. Altitudine da m. 1250 a m. 1650.

Come la particella 307.

Segue: Allegato 2.

FUSTAIA MISTA DI FAGGIO: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio	Elementi dendrometrici del soprassuolo del vecchio ciclo			
	numero	Superficie		età media	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano				acero e altre	massa totale	ripartizione della massa per specie	
		totale	boscata												faggio	ontano
n.	ha	anni	mc	mc	%	mq	cm	mc	%							
Colle delle Radiche	309	17,87	17,87	90	I	3573	200	79,8	14,4	5,8	16,8	0,44	31,2			
Piano Migliato	310	14,46	14,46	100	I	4348	301	49,0	46,8	4,2	25,7	0,64	29,1			
	311	16,19	16,19	115	I	3131	193	74,0	20,8	5,2	15,6	0,37	34,9			

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia mista di faggio, ontano napoletano e acero montano in buone condizioni vegetative alquanto disforme nei riguardi della densità che è generalmente molto scarsa, con rinnovazione o assente o in fase di insediamento. Verso il confine con Acerno esiste una giovine e rigogliosa perticaia coetanea di faggio di ettari 2 a densità colma di circa 50 anni. La riproduzione del faggio è stentata ed è ostacolata dal pascolo e dalla presenza di una vegetazione erbacea costituita per lo più da felci, rovi, e graminacee, che si è insediata a seguito di un taglio secondario troppo intenso praticato nel 1949-50 a carico specialmente delle piante di ontano napoletano.

Terreno fertile, in qualche tratto superficiale, alquanto acclive con aree pianeggianti o in leggero pendio. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1250.

Come la particella 309; solo la densità è maggiore, la rinnovazione è quasi completamente mancante e l'ontano napoletano è molto più rappresentato nella consociazione con il faggio. Esposizione sud. Altitudine m. 1350.

Come la particella 309; solo è presente un'area pianeggiante di circa 4 ettari presso il Piano Migliato formata da una fustaia di ontano napoletano molto rada tanto da assumere l'aspetto di un pascolo alberato per la presenza di un abbondante tappeto erboso. Altitudine m. 1200.

FUSTAIA DI PROTEZIONE : RISULTATI

Contrada	FUSTAIA DI PROTEZIONE : RISULTATI												
	numero	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Densità	Diametro medio
		superficie		Età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano ed altre	pino			
		totale	boscata										
n.	ha	anni	mc	%	mq	cm							
Tronola	112	6,54	6,54	45	III	1559	238	6,3	2,9	90,8	21,9	27,2	
	113	18,20	17,06	80	I	5383	316	72,5	27,4	0,1	25,7	0,71	32,9
	114	10,52	10,52	80	I	3129	297	71,5	28,5		25,9	0,72	27,8
	131	16,38	16,38	115	I	8030	490	93,2	6,8		38,0	0,90	36,1
Cervarolo di Laceno	148	13,45	13,45	55	II	3625	269	99,0	1,0		22,8	0,95	31,3
	149	19,94	19,94	95	I	4898	246	97,0	3,0		21,1	0,51	32,2
	171	11,76	11,76	55	II	3894	331	96,7	3,3		27,8	1,16	31,0
	172	13,76	13,76	115	II	2892	210	98,4	1,6		18,3	0,44	28,8
	195	19,44	19,13	55	II	4500	235	97,0	3,0		19,6	0,81	32,2
	196	13,09	13,09	55	II	1940	148	93,2	7,8		13,3	0,56	28,2
	197	16,48	16,48	115	II	3807	231	99,5	0,5		20,9	0,50	27,4
210	17,56	17,56	55	II	3504	200	94,6	5,4		17,8	0,74	28,2	

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia di pino nero di origine artificiale a densità uniforme e normale in buone condizioni vegetative. Il terreno superficiale e sassoso in alto va diventando più fertile e profondo nelle quote meno elevate. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1050.

Come la particella 114.

Fustaia di faggio con prevalente carattere disetaneo e priva di novellame. Non mancano aree abbastanza ampie costituite da perticaie coetanee adulte e rigogliose ricoperte da piante di vecchio ciclo. Sono presenti gruppi di ontano napoletano allo stato di giovane fustaia mista al faggio su una superficie di circa ettari 3.

Terreno fertile profondo nelle zone vallive, alquanto superficiale in alto con pendenze varie generalmente acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1120.

Fustaia di faggio di tipo coetaneo in ottime condizioni vegetative, matura a densità colma e priva di rinnovazione nelle quote meno elevate. Piccoli gruppi di novellame sono presenti solo in alto dove peraltro la densità è più bassa e la coetaneità è meno accentuata.

Terreno fertile, profondo e molto inclinato. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1140.

Fustaia di faggio di media età a densità uniforme e rada in conseguenza di un taglio intercalare troppo intenso eseguito nel 1945-1946. Solo è presente verso il confine con la particella 131 un'area di circa 3 ettari costituita da una fustaia matura a densità regolare o quasi e priva di rinnovazione con radure.

Il novellame di anni 15 alto in media m. 2,50 è presente a gruppi e ad aree piuttosto ampie; ma gran parte della superficie è ricoperta da vegetazione erbacea, da felci, rovi ed agrifoglio nelle zone più sfavorevolmente esposte.

Terreno fertile con qualche roccia affiorante piuttosto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1150.

Fustaia coetanea di faggio in buone condizioni vegetative a densità rada e generalmente uniforme, formata da piante di medie e grosse dimensioni. Il novellame di varia età, in media di anni 15, è presente a piccoli gruppi non sempre rigogliosi e promettenti e si insedia con difficoltà nelle aree rade un po' per il pascolo un po' per la concorrenza delle essenze erbacee invadenti.

Terreno fertile sufficientemente profondo con rocce affioranti, molto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1300.

Fustaia di faggio di media età a densità uniforme e alquanto rada in conseguenza di un taglio intercalare troppo intenso eseguito nel 1945-1946. Solo su una fascia marginale verso il piano « Laceno » la copertura, anche per la presenza di piante del vecchio ciclo, diviene colma, e la densità si innalza in modo notevole. Le piante per l'isolamento si sono molto accresciute in diametro ma si presentano ramosi e poco sviluppate in altezza. Il novellame di anni 15 alto in media m. 2,50 è presente a gruppi e ad aree piuttosto ampie; ma gran parte della superficie è ricoperta di vegetazione erbacea, da felci, rovi ed agrifogli nelle zone più sfavorevolmente esposte.

Terreno fertile, profondo con qualche roccia affiorante piuttosto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1150.

Come la particella 149; solo la densità è meno uniforme; il novellame meno promettente ed esistono ampie e frequenti radure, alcune causate da un incendio verificatosi nel 1946. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1350.

Come la particella 171; solo la densità è minore.

Come la particella 171; solo la densità è molto minore e l'altitudine è di m. 1200.

Fustaia di tipo coetaneo in buone condizioni vegetative a densità piuttosto rada ed uniforme con aree più colme specialmente verso l'alto nella fascia di protezione. Il novellame è diffuso solo in piccoli gruppi di trascurabile entità. Le piante del vecchio ciclo generalmente sono di medie e grosse dimensioni. Non mancano aree prive di rinnovazione in cui il terreno è ricoperto da un tappeto erboso che ostacola l'insediamento del novellame.

Terreno piuttosto superficiale, mediamente fertile e notevolmente acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1350.

Come la particella 196; solo la densità è un po' maggiore.

FUSTAIE DEGRADATE: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Diametro medio	
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano			acero ed altre
		totale	boscata									
		n.	ha									
Valle dei Sauci	3	16,45	16,45	75	III	1443	88	65,5	16,7	17,8	6,9	31,5
Varco di Marro	8	7,43	7,43	70	II	1863	251	75,5	15,2	9,3	21,1	31,7
Colle del Pozzo	17	12,93	12,93	50	II	1660	128	96,4	3,4	0,2	11,8	24,2
Belvedere	21	7,83	7,83	90	III	1161	148	99,2	0,7	0,1	13,7	24,4
Conca	23	18,09	18,09	130	II	2471	137	74,0	6,7	19,3	10,9	34,9
Castagna	24	7,70	7,55	70	III	968	128	31,7	31,0	37,3	11,5	25,8
Valle dei Morti	29	8,13	8,13	120	III	2431	299	95,1	3,0	1,9	26,7	25,7

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia mista di faggio, ontano napoletano e acero, estremamente degradata a causa del pascolo e dei tagli abusivi che hanno diradato la provvigione tanto da ridurre l'area d'insidenza della fustaia a solo metà della particella. Il soprassuolo è costituito prevalentemente da piante adulte in gran parte provenienti da ceppaia; allo stato sporadico si rinvengono pure vecchi esemplari di faggio e piccoli gruppi di novellame della stessa specie particolarmente rappresentati a valle; ma la rinnovazione non riesce a svilupparsi e a diffondersi in conseguenza dei danneggiamenti provocati dal pascolo.

Terreno in parte roccioso e superficiale, in parte fertile e profondo, generalmente acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine da m. 1900 a m. 1200.

Fustaia mista di faggio e ontano napoletano a densità generalmente scarsa ed uniforme interrotta da ampie radure. Il soprassuolo è costituito da piante di media età in buone condizioni vegetative specialmente verso valle, da sporadiche piante del vecchio ciclo grosse e ramosse e da un novellato di circa 20 anni non molto denso ma diffuso su ampi tratti che interessano metà circa della superficie boscata.

Terreno fertile, profondo, in alcune zone superficiale e con rocce affioranti, poco acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1260.

Fustaia artificiale di faggio di media età impiantata con successo per rimboschire aree di terreno nudo ricoperto solo da poche sporadiche piante della stessa specie che tuttora esistono nel piano dominante, grosse e ramosse e che svolgono un'utile funzione riproduttiva. Il giovane soprassuolo, a densità quasi normale, è in buone condizioni vegetative, ma risente dei tagli abusivi con i quali sono stati provocati vuoti frequenti che interessano 1/3 circa della particella. Il novellame nelle aree più rade non riesce ad insediarsi a causa del continuo esercizio del pascolo.

Terreno fertile, sufficientemente profondo, con rocce affioranti, alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1300.

Fustaia degradata di faggio in mediocri condizioni vegetative a densità e a struttura varie e irregolari. Il soprassuolo è formato da gruppi di piante del vecchio ciclo (anni 130) deformi capitozzate basse e ramosse specialmente presso il crinale, e da gruppi più ampi di piante di media età (anni 60) in gran parte provenienti da ceppaia in conseguenza dei continui tagli furtivi che vi sono praticati dalla popolazione locale. In molti tratti, pertanto, il bosco assume l'aspetto di un ceduo invecchiato. L'azione antropica tende sempre più a ridurre l'area di questa fustaia che sopravvive isolata in un'ampia zona nuda e rocciosa battuta dal pascolo ed esposta agli agenti meteorici.

Terreno mediamente profondo, con rocce affioranti, molto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1350.

Fustaia matura di faggio degradata dai tagli furtivi della popolazione locale, che hanno enormemente ridotto la densità tanto da provocare un po' dappertutto l'insediamento del novellame che ricopre più o meno uniformemente i 2/3 della particella. Misto al faggio si rinvengono in alto l'ontano napoletano e l'acero. In basso, su un costone roccioso di circa 1 ettaro verso il vallone Varo della Fossa è presente un gruppo di carpino nero di origine agamica.

Terreno fertile, profondo, acclive sulle pendici; superficiale con rocce affioranti sul crinale. Esposizioni nord-ovest ed ovest. Altitudine da m. 950 a m. 1310.

Fustaia degradata di faggio mista all'ontano napoletano, all'acero opalo e al cerro in mediocri condizioni vegetative. La densità è varia, ma generalmente scarsa a causa dei continui tagli furtivi che vi vengono di continuo praticati dalla popolazione locale. Il soprassuolo pertanto si presenta deteriorato e molte piante hanno origine agamica. Inoltre il novellame non riesce ad insediarsi per il continuo esercizio del pascolo; solo sporadicamente si rinvengono nelle chiare gruppi o esemplari sparsi di cerro e di acero opalo di giovane età (inferiore ad anni 20).

Terreno fertile, alquanto profondo ed acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1230.

Fustaia coetanea di faggio, degradata, molto invecchiata di oltre 150 anni in mediocri condizioni vegetative, formata da grosse e ramosse piante, in gran parte di origine agamica, che risentono dei tagli furtivi. Piccoli gruppi di faggeta artificiale di anni 35 in buone condizioni vegetative. La densità è generalmente colma con radure non molto ampie; il novellame completamente assente. Verso il vallone dei Sauci, su un ettaro circa di superficie, pineta di silvestre di anni 37 a densità rada ed in buone condizioni vegetative.

Terreno fertile, profondo, alquanto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1350.

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Diametro medio	
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano			acero ed altre
		totale	boscata									
Guarrella	36	7,65	7,07	130	III	1219	172	71,6	24,6	3,8	13,4	38,6
Vallone dello Stazzo	41	14,56	14,56	70	III	2791	192	51,2	47,3	1,5	16,9	27,7
Valle dei Morti	43	10,01	9,71	65	III	1430	147	74,4	25,5	0,1	14,5	21,6
Valle dei Sauci	45	19,82	18,85	70	II	4024	213	76,8	12,7	10,5	20,2	23,0
Conca	53	4,03	4,03	70	III	243	60	21,2	61,3	17,5	5,1	31,2
Colle Matauro	57	18,25	18,25	50	II	2724	149	35,4	60,8	3,8	12,9	29,0
Valle del Pero	61	15,02	12,31	70	II	2177	177	37,6	41,3	21,1	18,1	20,8
Lagarello	116	5,69	5,69	60	III	968	170	67,0	32,9	0,1	14,1	31,5
Raia di Calende	125	6,86	6,86	85	III	1532	223	81,7	3,0	15,3	21,2	25,5

D e s c r i z i o n e

Fustaia degradata di faggio mista a gruppi di ontano napoletano a densità varia generalmente rada. Il soprassuolo su metà circa della particella è formato da grosse e invecchiate piante di faggio sotto la cui area d'insidenza manca ogni vegetazione sia erbacea che arborea. Altrove la fustaia matura diviene, in conseguenza dei tagli furtivi, rada e si rinvergono qui gruppi estesi di novellame di faggio.

Terreno molto acclive, ripido, deteriorabile, abbastanza profondo. Esposizioni nord-est e nord-ovest. Altitudine m. 1250.

Fustaia degradata di ontano napoletano misto al faggio a densità uniforme, generalmente rada. Il soprassuolo è formato da piante in prevalenza adulte, specialmente di ontano, miste a vecchi e ramosi esemplari di faggio, in parte di origine agamica, particolarmente diffusi verso il vallone dello Stazzo. Il novellame manca, né può insediarsi a causa del continuo esercizio del pascolo. Evidentissimi sono i tagli furtivi a cui va particolarmente attribuito il degradamento della fustaia.

Il terreno, ricoperto da abbondante vegetazione erbacea, è fertile, abbastanza profondo, alquanto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1230.

Fustaia degradata di faggio mista all'ontano napoletano a densità generalmente regolare ed uniforme con qualche radura. Il soprassuolo è costituito da piante di età varia: particolarmente rappresentate sono quelle adulte che, in conseguenza dei continui tagli furtivi, hanno in gran parte origine agamica. Sparsi ovunque si rinvergono grossi esemplari di faggio per lo più da ceppaia, ramosi ed invecchiati. Verso il confine con la 27 un'ampia area di faggeta mista all'ontano di circa 40 anni è stata impiantata artificialmente.

Terreno fertile, profondo e molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1360.

Fustaia degradata di faggio a struttura irregolare mista a gruppi di ontano napoletano, di pino nero e di pino silvestre (di anni 35) con qualche larice impiantati artificialmente circa un quarantennio fa e che oggi si presentano a densità rada per i notevoli danneggiamenti subiti ad opera dell'uomo e delle avversità meteorologiche. Anche la faggeta, in mediocri condizioni vegetative, si presenta danneggiata dai tagli furtivi. Il soprassuolo è infatti costituito da vecchie piante basse, ramosi e capitozzate che coesistono con una fustaia di media età in gran parte di origine agamica.

Terreno abbastanza fertile, profondo mediamente acclive. Esposizione nord e nord-ovest. Altitudine m. 1370.

Come la particella 24; solo la densità è ancora più rada. Altitudine m. 1215.

Fustaia degradata di media età a densità generalmente molto scarsa in mediocri condizioni vegetative, costituita da aree di ontaneto non molto estese e da gruppi di piante di faggio adulte e del vecchio ciclo in parte deformi, ramosi e molto danneggiati dai tagli abusivi. La superficie boscata interessa 1/3 circa della particella: le radure e i nudi sono ricoperti da vegetazione erbacea e particolarmente da ginestre e da felci. Il rinfoltimento eseguito in queste aree nel 1951-52 non ha dato alcun esito favorevole.

Terreno fertile e profondo nelle zone vallive, alquanto superficiale in alto e non molto acclive. Esposizione sud - nord - ovest. Altitudine m. 1170.

Fustaia degradata di ontano napoletano alternato a gruppi di faggio localizzati nelle zone vallive più basse e ad aree di pino silvestre di anni 35 di origine artificiale. La pineta si presenta molto rada con abbondanti piante stroncate dalla neve e dalle intemperie invernali. Anche le condizioni vegetative del faggio e dell'ontano sono mediocri a causa del pascolo e dei tagli abusivi che impediscono la riproduzione naturale ed hanno in gran parte ridotto l'alto fusto in ceduo. Si rinvergono, su tutta la superficie, irregolarmente distribuite, vecchie piante di faggio stramature, basse, ramosi, capitozzate, in gran parte di origine agamica.

Terreno piuttosto superficiale, fertile e profondo negli avvallamenti. Esposizione sud e sud-ovest. Altitudine m. 1350.

Fustaia degradata di ontano napoletano e faggio in mediocri condizioni vegetative a densità molto rada. È completamente assente la rinnovazione e l'insediamento del novellame è ostacolato dalla presenza di un denso tappeto erboso.

Terreno superficiale, sterile, roccioso e molto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1230.

Fustaia degradata di faggio con ontano napoletano, acero montano e carpino nero allo stato sporadico, in mediocri condizioni vegetative costituita da un soprassuolo disforme di tipo coetaneo formato da piante di medie e grosse dimensioni, con piccole aree verso l'alto ricoperte da novellame a gruppi. La densità è a tratti quasi regolare e a tratti scarsa in conseguenza dei diradamenti causati dai tagli furtivi.

Terreno molto acclive, superficiale con rocce affioranti. Esposizioni nord-est ed ovest. Altitudine m. 1135.

FUSTAIE DEGRADATE: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Diametro medio	
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano			acero ed altre
		totale	boscata									
Raia di Calende	126	7,89	7,89	85	III	1571	199	78,1	0,5	21,4	20,2	26,0
Fontana di Sazzano	132	18,90	18,90	varia	III	2455	130	59,9	40,0	0,1	12,6	26,0
Porcacciolo	160	3,96	3,96	varia	III	814	205	81,8	3,9	14,3	17,3	29,3
Vallone del Porco	177	9,61	9,61	varia	III	1538	160	67,4	8,2	24,4	14,8	24,4
Montagna Grande	183	5,98	5,98	95	III	663	111	88,6	2,7	8,7	10,2	24,3
Vallone di Cola	184	11,26	10,88	95	III	621	57	79,5	1,2	19,3	5,0	28,0
	201	9,73	9,73	95	III	976	100	78,6	4,9	16,5	8,9	29,8
Vallone di Valle d'Acero	203	8,89	8,89	95	III	1215	137	87,8	1,5	10,7	12,6	24,8
	218	11,44	11,44	120	III	2025	177	82,2	3,5	14,3	15,4	28,2
Grotta dei Briganti	245	20,61	20,61	50	II	1837	89	91,9		8,1	9,3	20,0

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Come la particella 125; solo il terreno è più superficiale ed arido a causa dell'esposizione a sud-ovest e mancano i gruppi di novellame.

Fustaia degradata formata da gruppi di ontaneto per lo più di media età in gran parte di origine agamica (più densi lungo i valloni), che si alternano a vecchi esemplari di faggio di grosse dimensioni bassi a chioma molto espansa a volte capitozzati, ma spesso costituiti da ceppaie stramature e deperienti. Il soprassuolo ha densità molto rada per la presenza di ampie aree pascolive, ricoperte da foraggiere molto povere, che alternandosi ai gruppi boscati, ricoprono circa metà della particella. Molto evidenti i danni arrecati dai tagli furtivi.

Terreno superficiale, roccioso, arido e costipato dal continuo calpestio del bestiame. Esposizione sud. Altitudine m. 1350.

Fustaia degradata di faggio a struttura e a densità disforme: in alto 1/3 circa della particella è costituita da grandissimi esemplari stramaturati, sviluppati in altezza e in diametro ed a chioma molto espansa con pochissimi gruppi di novellame in fase di insediamento. Sulla rimanente superficie, ove la densità diviene meno colma e più varia a causa dei continui tagli furtivi, il soprassuolo è formato da piante di media età, alcune provenienti da ceduo, in mediocri condizioni vegetative. Qui la rinnovazione è assente ed il terreno va ricoprendosi di essenze erbacee invadenti. Misto al faggio si rinvengono l'ontano napoletano, l'acero e il carpino nero.

Terreno fertile ed abbastanza profondo, molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine da m. 830 a m. 1300.

Come la particella 160; solo si rinvengono sui crinali e specialmente nella parte a valle, aree non molto estese di bosco ceduo con piante di alto fusto di faggio. Gravi danni arrecati con i tagli abusivi. In alto, poi, un'area di ettari 2 si presenta degradata a seguito di un incendio.

Altitudine da m. 850 a m. 1270.

Come la particella 184; solo l'esposizione è nord. Altitudine m. 1150.

Come la particella 203; solo lo stato di degradazione è più accentuato e la densità ancora più rada. Esposizione sud. Altitudine m. 1230.

Come la particella 203; solo l'esposizione è il nord. Altitudine m. 1175.

Fustaia di faggio estremamente degradata costituita da poche piante adulte per lo più di origine agamica danneggiate e ramosse in pessime condizioni vegetative. La rinnovazione è assente, piccoli gruppi di novellame di faggio di trascurabile entità si rinvengono solo nelle quote più basse della pendice; altrove, sporadicamente, sono presenti ceppaie di carpino nero, acero e farinaccio. Nelle aree nude il terreno è ricoperto da vegetazione erbacea ed arbustiva.

Terreno sterile roccioso ripidissimo. Esposizione sud. Altitudine m. 1290.

Fustaia di faggio di mediocri condizioni vegetative a densità rada per una utilizzazione effettuata nel 1946-1947, costituita da piante nella maggior parte del vecchio ciclo, basse ramosse danneggiate dalle intemperie e molte a cime secche. Il novellame di faggio in prevalenza di giovane età è distribuito a piccoli gruppi specialmente rappresentati nelle vallette. Abbondano aree nude ricoperte da vegetazione erbacea e gruppi di vegetazione agamica di carpino nero, ontano napoletano e acero opalo.

Terreno poco profondo con rocce affioranti molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1250.

Fustaia degradata di faggio di media età in mediocri condizioni vegetative a densità varia generalmente scarsa con ampie radure. Solo su metà circa della particella, ai margini del « Vallone della Scarrupata » la densità diviene regolare ed a volte colma e le condizioni vegetative del soprassuolo migliorano. Mista al faggio, allo stato sporadico, è presente la betulla su tutta la superficie.

Terreno superficiale, sassoso con rocce affioranti, molto acclive in alto, alquanto fertile ed a volte profondo verso il vallone. Esposizione sud. Altitudine m. 1220.

Segue: Allegato 4.

FUSTAIE DEGRADATE: RISULTATI

Contrada	Particella				Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basim. per ettaro	Diametro medio	
	numero	superficie		età	fertilità	totale	per ettaro	faggio	ontano			acero ed altre
		totale	boscata									
Coste di Tannaro	281	9,15	9,15	varia	III	1687	184	58,7	16,2	25,1	16,5	25,4
	283	38,72	38,72	75	III	1834	47	73,1	4,1	22,8	4,6	22,5

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia degradata di faggio, acero, ontano napoletano e carpino nero in mediocri condizioni vegetative ed a densità molto scarsa con ampie e frequenti radure. Le piante sono molto basse, ramosse ed appartengono a diverse classi cronologiche.

Terreno sterile, roccioso, arido, molto acclive a volte scosceso. Esposizione sud. Altitudine m. 1070.

Fustaia degradata di faggio, mista al carpino e all'acero montano in pessime condizioni vegetative a densità molto scarsa con ampie e frequenti radure che interessano metà circa della particella. Le piante sono generalmente basse ramosse ed intristite anche a causa dei danni causati da un incendio che nel 1943 ha percorso una buona parte della superficie. Solo verso la sorgente di Tannaro esiste qualche area di faggio in discrete condizioni vegetative.

Terreno superficiale, roccioso, molto acclive a volte scosceso. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 960 a m. 1280.

FUSTAIE ARTIFICIALI: RISULTATI

Contrada	Particella			Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basimetrica per ettaro	Diametro medio	
	numero	superficie		totale	per ettaro	pino	faggio	ontano acero ed altre			
		totale	boscata								età
n.	ha	ha	anni	mc	mc	%	mq	cm			
I Morti	28	3,64	3,64	40	648	178	87,7	4,3	8,0	19,3	19,8
Valle dei Lupi	31	16,65	16,28	37	1879	113	83,5	9,9	6,6	11,6	21,9
Acero	32	5,87	5,87	42	1150	196	67,5	19,9	12,6	21,3	26,6
	33	12,49	12,49	50	2268	182	77,0	17,3	5,7	17,1	26,4
Filettone	34	6,99	6,99	45	775	111	78,0	14,1	7,9	10,1	27,9
Terrate	46	5,64	5,64	45	762	135	53,8	29,7	16,5	13,3	23,3
	47	6,26	6,26	50	1077	172	89,7	1,9	8,4	19,0	27,3
Filettone	48	17,20	6,72	46	2332	136	99,8	0,1	0,1	12,6	27,7
	65	9,30	8,61	45	2249	242	98,8	0,1	1,1	22,8	26,4
	67	15,85	10,04	46	1921	121	97,8	1,3	0,9	11,5	26,3

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia mista di pino silvestre, faggio, ontano napoletano e qualche acero montano di origine artificiale, a volte a densità regolare ed uniforme, a volte scarsa ed irregolare, che occupa 1/3 circa della superficie totale della particella. Le condizioni vegetative di questo soprassuolo sono mediocri, e specialmente il pino silvestre, per azione della neve e dei geli, si presenta, per lo più danneggiato con rami e cimali secchi. Nell'anno 1950-51, le radure ed i nudi sono stati rimboschiti con piantagione di pino nero, faggio, ontano napoletano ed acero montano; ma l'attecchimento delle piantine è stato sfavorevole per la mancanza di cure colturali, e soprattutto per i danni arrecati dal continuo pascolo abusivo.

Terreno fertile e profondo a valle, alquanto superficiale in alto, non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1350.

Fustaia artificiale di pino silvestre a densità rada in mediocri condizioni vegetative a causa dei forti danni provocati dalle intemperie invernali che hanno quasi completamente spezzato, sveltato ed incurvato tutte le piante esistenti. Allo stato sporadico è presente tanto il faggio quanto l'ontano napoletano.

Terreno fertile poco profondo da quasi pianeggiante a poco acclive. Esposizioni ovest e nord. Altitudine m. 1350.

Fustaia artificiale disforme: nelle zone vallive e sui versanti a settentrione, faggeta coetanea mista ad ontano napoletano di anni 40 in ottime condizioni vegetative; sui dossi e sulle esposizioni a sud-est che interessano l'altra metà della particella, pineta di pino nero di anni 45 in buone condizioni vegetative a densità quasi regolare ed uniforme. Lo strato arboreo è interrotto da circa 2 ettari di radure.

Terreno fertile profondo negli avvallamenti, alquanto superficiale, con rocce affioranti sui dossi. Esposizioni nord-est e sud-est. Altitudine m. 1350.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero in buone condizioni vegetative a densità normale ed uniforme. Nella valle esposta a settentrione su una superficie di circa ettari 1,00: faggeta artificiale di anni 50 rigogliosa a densità regolare. Qua e là novellame in fase d'insediamento.

Terreno abbastanza profondo, particolarmente fertile nelle valli. Esposizioni prevalenti sud-est e nord-ovest. Altitudine m. 1250.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero in mediocri condizioni vegetative a densità scarsa con radure, formata in gran parte da esemplari schiantati o sveltati dalla neve e dal vento. Nelle radure, e sui tratti poco densi, va insediandosi il faggio e l'ontano napoletano a piccoli gruppi.

Terreno abbastanza fertile e profondo alquanto acclive con rocce affioranti. Esposizione nord. Altitudine m. 1270.

Fustaia artificiale disforme: nella valle e sul versante esposto a settentrione, su metà circa della superficie, faggeta coetanea artificiale con ontano allo stato sporadico di anni 40 a densità regolare, in buone condizioni vegetative; sul versante sud ed est, pineta a densità per lo più rada, prevalentemente di anni 50, in mediocri condizioni vegetative, gravemente danneggiata da un incendio nel 1927 e poi rinfoltita senza notevoli successi.

Terreno fertile e profondo nelle valli e superficiale e sassoso altrove. Esposizione prevalente sud. Altitudine m. 1400.

Fustaia artificiale coetanea di pino nero in buone condizioni vegetative a densità quasi regolare con piccole radure. Frequenti i danni da neve e da vento sui crinali e sui versanti più esposti.

Terreno mediamente fertile, poco profondo con scheletro roccioso affiorante. Esposizioni varie, prevalenti nord-ovest e sud-est. Altitudine m. 1280.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero con gruppi di pino silvestre in buone condizioni vegetative a densità regolare ed uniforme. Qua e là, ma non molto frequenti, piante danneggiate dalla neve e dal vento.

Terreno abbastanza fertile alquanto profondo con rocce affioranti in qualche tratto. Esposizioni varie, prevalenti est, ovest e sud. Altitudine m. 1270.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero in buone condizioni vegetative a densità varia: su 2/3 circa la copertura è regolare e su 1/3 poco densa con radure.

Terreno fertile alquanto profondo, pendenza non eccessiva. Esposizioni varie. Altitudine m. 1240.

Fustaia artificiale di pino nero in discrete condizioni vegetative a densità piuttosto scarsa con piccole radure. Abbondanti le piante schiantate o sveltate dalle intemperie. Molto diffuso è il sottobosco di felci e ginestre fra cui va insediandosi spontaneamente il castagno.

Terreno fertile alquanto inclinato, superficiale e piuttosto roccioso solo nei tratti acclivi e presso i crinali. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1180.

FUSTAIE ARTIFICIALI: RISULTATI

Contrada	numero	Particella			Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basimetrica per ettaro	Diametro medio
		superficie		età	totale	per ettaro	pino	faggio	ontano acero ed altre		
		totale	boscata								
Area della Spina	78	11,02	10,36	30	269	24	94,0	1,3	4,7	2,8	17,3
Vado dell'Asta	84	13,79	12,53	50	1561	113	85,7		14,3	11,1	24,1
	86	7,34	7,34	50	924	126	73,9	1,4	24,7	11,8	25,5
	87	8,99	8,01	45	1236	137	95,5	0,1	4,4	12,9	28,6
Vallone di Ciccociangia	89	3,56	3,56	48	1134	318	96,7	0,1	3,2	30,1	26,1
	90	5,19	5,19	48	919	177	94,9	3,2	1,9	17,4	24,1
Vado dell'Asta	99	10,41	10,41	45	1462	140	54,8	14,6	30,6	13,4	24,2
	100	11,06	11,06	50	2055	186	43,5	26,9	29,6	17,6	24,3
	101	14,81	14,81	25	1217	82	55,7	6,3	38,0	8,1	23,1

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Giovane fustaia coetanea di pino nero, a densità colma ed uniforme con sporadiche piante di ontano napoletano di origine artificiale. Il popolamento della pineta, mai sottoposto a diradamento, è formato da piante che convivono nella stessa buca in tre o quattro elementi fin dall'epoca dell'impianto ed è sofferente per concorrenza radicale. Metà circa della superficie è costituita da ampie radure ricoperte da ginestreto e da vegetazione erbacea.

Terreno abbastanza profondo non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1100.

Fustaia coetanea di pino nero di origine artificiale quasi regolare e generalmente uniforme in discrete condizioni vegetative. Il soprassuolo che fu sottoposto a resinazione nel 1946-48, avendo subito forti danni ad opera della neve e delle intemperie invernali, è stato diradato nel 1953 per eliminare le piante svettate stroncate o deperienti. La rinnovazione della pineta è completamente assente mentre abbonda un fitto tappeto erboso formato per lo più da graminacee.

Terreno mediamente fertile, poco profondo, alquanto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1270.

Fustaia coetanea di pino nero di origine artificiale a densità molto rada per la distruzione operata da un violento incendio nel 1927 e per i danni arrecati dalle intemperie invernali. Dopo l'incendio su 2/3 della superficie si è insediato per via naturale un novello di ontano napoletano in buone condizioni vegetative; la rimanente area non percorsa dalle fiamme è rimasta nuda pur essendo stati qui praticati a più riprese rimboschimenti artificiali in questi ultimi anni. Notevoli i danni arrecati dal pascolo.

Terreno mediamente fertile, superficiale, sassoso nelle quote più elevate, mediamente acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1250.

Fustaia di pino nero (anni 50) di origine artificiale che a gruppi piuttosto ampi e a densità colma, ricopre metà della particella. La rimanente superficie è occupata da un novello di ontano napoletano di età varia insediatosi spontaneamente in quelle zone che furono percorse da un incendio nel 1927. Esistono aree nude di circa ettari 2,00 rimboschite a più riprese nell'ultimo decennio senza esito favorevole a causa dei danni operati dal continuo pascolo abusivo. Solo si nota un ottimo attecchimento di selvaggioni di faggio impiantati a piccoli gruppi sotto copertura della pineta rada, nel 1952-53.

Terreno fertile abbastanza profondo in basso e più superficiale nelle quote meno elevate, mediamente acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1250.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero in buone condizioni vegetative a densità regolare e quasi uniforme con radure di trascurabile entità. Abbastanza frequenti esemplari a cime secche e spezzate dalla neve e dal vento. Abbondante la vegetazione erbacea specialmente in prossimità del vallone.

Terreno piuttosto superficiale, alquanto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1150.

Come la particella 89; solo l'esposizione prevalente è a sud.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero (anni 50) che a seguito di un grave incendio verificatosi nell'anno 1927, si presenta costituita da piccoli gruppi sporadici e da piante distanziate la cui area di insidenza interessa 1/6 circa della superficie. Quasi tutte le piante, specialmente in alto, sono gravemente danneggiate dalle intemperie. Tutta la restante parte della particella è ricoperta da un novello di ontano napoletano in parte spontaneamente insediatosi dopo l'incendio, (anni 30) e in parte di origine artificiale (anni 45) in buone condizioni vegetative. Non mancano gruppi e piante sporadiche di faggio di età varia (da 25 a 65 anni) sparsi su tutta la superficie.

Terreno sufficientemente fertile e profondo, poco acclive. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1300.

Fustaia artificiale di pino nero a densità regolare mista a gruppi piuttosto estesi di ontano napoletano e di faggio aventi un'età variabile da anni 30 ad anni 65, che ricoprono in complesso una metà circa della superficie. Le condizioni vegetative del soprassuolo sono in gran parte buone e promettenti. Allo stato sporadico, su tutta la particella, si rinvengono piante di faggio dei vecchi cicli tozze e in gran parte deformi e ramosi.

Terreno mediamente fertile in alto, profondo in basso, piuttosto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1120.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero (di anni 50) semidistrutta da un incendio nel 1927, formata da piccoli gruppi sporadici e da piante distanziate la cui area d'insidenza interessa 1/6 della superficie. Quasi tutte le piante, specialmente in alto, sono gravemente danneggiate dalle intemperie. Tutta la restante parte della particella è ricoperta da un novello di ontano napoletano spontaneamente insediatosi dopo l'incendio, in buone condizioni vegetative a densità piuttosto rada. Non mancano piccoli gruppi di faggio sparsi su quasi tutta la superficie.

Terreno abbastanza fertile, molto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 1330.

Seguo: Allegato 5.

FUSTAIE ARTIFICIALI: RISULTATI

Contrada	Particella			Volume		Ripartizione della massa per specie			Area basimetrica per ettaro	Diametro medio	
	numero	Superficie		totale	per ettaro	pino	faggio	ontano acero ed altre			
		totale	boscata								età
n.	ha	ha	anni	mc.	mc.	%	%	%	mq	cm	
Vado dell'Asta	102	11,82	11,27	50	1615	137	88,6	0,6	10,8	12,3	28,8
Vallone di Ciccociangia	103	15,48	14,77	50	1715	111	63,3	2,7	34,0	11,1	22,4
Calvelluzzo	105	6,92	6,92	50	1194	173	77,9	6,0	17,1	17,0	23,6
Corsa dei Cavalli	119	6,95	6,95	50	1440	207	86,5	0,5	13,0	20,9	22,0
	120	7,57	7,57	50	1146	151	38,6	0,5	60,9	16,0	19,6
Valle del Ghiro	121	10,70	10,70	30	643	60	52,0	2,1	45,9	6,3	19,7
Coste del Calvello	122	10,74	10,74	50	1902	177	62,6	14,2	23,2	15,8	20,4
Corsa dei Cavalli	135	9,62	8,15	50	551	57	63,1	14,2	22,7	5,2	26,6
	136	10,98	10,19	45	1768	161	51,0	17,0	32,0	15,9	22,1

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Fustaia coetanea artificiale di pino nero a densità molto rada per un taglio eseguito nel 1945-46 al fine di eliminare numerosi soggetti danneggiati dalle intemperie invernali. Per le favorevoli condizioni della stazione, particolarmente umida e fertile, va insediandosi il faggio che però è ostacolato da una densa vegetazione erbacea spontanea. Sono anche presenti gruppi più adulti di novellame di ontano napoletano nelle esposizioni più soleggiate.

Terreno fertile, profondo, poco acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1230.

Su 1/3 circa della particella: fustaia artificiale di pino nero in discrete condizioni vegetative a densità quasi regolare ed uniforme. Sulla rimanente superficie: ontaneto in parte di origine artificiale e in parte spontanea, insediatosi in ampie aree di pineta incendiata nel 1927. Questa formazione è generalmente a densità scarsa verso la 104 e la 105. Misto all'ontano, allo stato sporadico, sono presenti gruppi di pino nero gravemente danneggiati dalla neve. Nelle radure va spontaneamente diffondendosi l'ontano e il castagno.

Terreno fertile abbastanza profondo, non molto acclive. Esposizioni nord ed est. Altitudine m. 1250.

Fustaia coetanea artificiale di pino nero a densità varia, generalmente rada, in discrete condizioni vegetative più rigogliosa verso il confine con la 103. A monte della rotabile di servizio sono presenti gruppi radi di ontano napoletano spontaneamente insediatosi in aree di pineta incendiata nel 1927. Verso il vallone dei « Corvi » ed al confine con la 103: ontaneto adulto in gran parte di origine artificiale in discrete condizioni vegetative.

Terreno mediamente fertile con rocce affioranti. Esposizioni sud-est e nord-ovest. Altitudine m. 1300.

Fustaia di pino nero in buone condizioni vegetative di origine artificiale a densità normale ed uniforme. Circa 1/3 della superficie verso la particella 120, ha subito un incendio nel 1934, e qui al pino è succeduto immediatamente l'ontano napoletano che appare rigoglioso solo nelle zone vallive, poco promettente sulla pendice a causa della scarsa fertilità del terreno generalmente sterile e roccioso specialmente verso l'alto.

Pendio notevole. Esposizione sud. Altitudine m. 1360.

Fustaia coetanea artificiale di ontano napoletano a densità regolare ed uniforme in discrete condizioni vegetative. Allo stato sporadico e per lo più a piccoli gruppi, è presente qua e là il pino nero.

Terreno mediamente fertile, profondo, poco acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1400.

Ontaneto a densità scarsa con ampie radure in discrete condizioni vegetative succeduto spontaneamente ad una fustaia artificiale di pino nero completamente distrutta da un incendio verificatosi nel 1927. Verso il confine con la 101, piccolo gruppo di pineta rimasta indenne dall'incendio.

Terreno fertile alquanto profondo, poco acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1300.

Su 1/3 della superficie: pineta coetanea artificiale di anni 50 a densità prevalentemente scarsa con ampie radure. Il soprassuolo risente dell'azione delle intemperie invernali ed è formato in gran parte da piante sveltate o spezzate a metà dalla neve o dal vento. Verso la piana del Calvello su 1/5 della superficie, ontaneto artificiale di anni 45, quasi puro in discrete condizioni vegetative a densità quasi regolare ed uniforme. La rimanente superficie di ettari 1,50 che confina con i boschi del comune di Lioni, è ricoperta da una faggeta pura a densità e struttura disforme con gruppi di novelletto e piccole aree rade prive di rinnovazione.

Terreno profondo, alquanto acclive. Esposizioni nord-ovest e sud-ovest. Altitudine m. 1270.

Fustaia artificiale di pino nero mista a gruppi di ontano napoletano e a piante sporadiche di faggio a densità molto rada in conseguenza di un taglio effettuato nel 1954-55 che portò all'eliminazione delle piante di pino danneggiate dalle intemperie. La rinnovazione è assente ed abbonda un denso sottobosco di vegetazione erbacea.

Terreno fertile, profondo mediamente acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1380.

Su circa 2/3 della superficie: ontaneto puro di origine artificiale a densità uniforme e regolare in buone condizioni vegetative di anni 35. Su circa ettari 3,00 è presente una fustaia artificiale pura di pino nero a densità uniforme diradata nel 1955-56 e una faggeta coetanea artificiale a densità regolare e uniforme in buono stato di vegetazione. Un'area poi di circa ettari 1,00, verso il confine della 122, è quasi completamente nuda; qui l'ontano napoletano va gradualmente insediandosi al posto di una pineta distrutta dalle avversità meteorologiche.

Terreno fertile, profondo, alquanto acclive. Esposizioni varie (prevalenti nord e sud-est). Altitudine m. 1370.

Allegato 6. CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella			Età (media)	Descrizione	
	num.	superficie				
		totale	boscata			nuda
Salve Regina di Piscacca	1	14,74	12,74	2,00	20	<p>Ceduo misto di carpino nero, leccio, acero opalo, orniello poco faggio e cerro in condizioni vegetative a tratti discrete e a tratti mediocri e scadenti. In alto, su circa 1/3 della particella, per la presenza di piccole radure con rocce affioranti, la densità del bosco è scarsa e il ceduo assume un aspetto cespuglioso; mentre nelle vallette, dove il terreno è fertile, la densità tende ad essere regolare ed uniforme. La matricinatura è assente sull'intera particella. Danni di tagli e pascolo abusivo si riscontrano ovunque.</p> <p>Terreno superficiale con zone aride e rocciose, molto ripido. Esposizione parte a sud e parte a sud-ovest. Altitudine da m. 900 a m. 1300.</p>
Vallone di Piscacca	2	14,92	11,92	3,00	16	<p>Ceduo misto di carpino nero, leccio, orniello, acero opalo, cerro e faggio in discrete condizioni vegetative a densità regolare ed uniforme su circa 1/2 della particella e che interessa tutta la parte a valle. Sulla rimanente superficie, che si estende in alto, la densità del soprassuolo diviene scarsa, le condizioni vegetative mediocri per la sterilità del terreno e per la presenza di rocce affioranti. Le matricine sono rappresentate da poche piante del vecchio ciclo di carpino nero, leccio allo stato sporadico e da un piccolo gruppo di piante di faggio localizzate in alto. Danni saltuari per tagli abusivi si rinvennero un po' dappertutto.</p> <p>Terreno generalmente superficiale, sterile, roccioso molto ripido. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 900-1180.</p>
Coste della Guardia	5	15,09	12,09	3,00	20	<p>Ceduo misto di carpino nero, leccio, orniello, cerro, acero opalo privo di matricine, di età varia (da 10 a 30 anni). Nella parte a valle, su circa metà della particella, le condizioni vegetative del bosco sono discrete e la densità quasi regolare ed uniforme: sulla rimanente superficie, nelle quote più elevate, la vegetazione diventa molto scarsa, notevolmente rada allo stato cespuglioso per l'eccessiva aridità e sterilità del terreno quasi scomparso per dilavamento tanto che affiora dappertutto il substrato roccioso calcareo. Le matricine sono state completamente tagliate abusivamente dalla popolazione, successivamente ad un incendio verificatosi nell'anno 1943 che danneggiò gravemente il bosco.</p> <p>Pendenza molto accentuata. Esposizione prevalente sud. Altitudine da m. 900 a m. 1415.</p>
Coste di Villa Romana	9	13,56	10,56	3,00	10	<p>Ceduo misto di carpino nero, roverella, cerro, orniello, leccio e acero opalo in mediocri condizioni vegetative a densità molto scarsa con poche e modeste aree a copertura alquanto regolare ed uniforme e di varia età. Il soprassuolo, danneggiato continuamente dai tagli e dal pascolo abusivo, si presenta intristito, basso tanto da assumere i caratteri di un cespuglieto; solo nelle vallette la vegetazione è alquanto migliore ed in buone condizioni. Le matricine sono assenti su tutta la particella.</p> <p>Terreno mediamente fertile nelle vallette; altrove superficiale, arido e con costoni di rocce affioranti, molto ripido. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 750 a m. 1200.</p>
Canale di Mariella	10	13,12	10,12	3,00	22	<p>Come la particella 11; solo l'altitudine è inferiore: da m. 900 a m. 1370.</p>

Segue: Allegato 6. CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella			Età (media)	Descrizione	
	num.	superficie				
		totale	boscata			nuda
Ripa dei Corvi	11	11,70	8,70	3,00	22	<p>Ceduo misto di carpino nero, leccio, orniello, roverella, faggio acero opalo, con qualche cerro e sorbo farinaccio, allo stato sporadico. Le condizioni vegetative del soprassuolo sono generalmente mediocri; l'età è varia; la densità è a tratti quasi uniforme e regolare ed a tratti scarsa e rada, specialmente in alto, dove il bosco assume i caratteri di cespuglieto radicato su terreno superficiale su burroni e costoni rocciosi ripidi e inaccessibili, che occupano 2/3 della superficie della particella.</p> <p>Nelle vallette, dove il terreno si è conservato fertile, il ceduo su alcuni tratti di modesta entità si presenta bene sviluppato, denso e rigoglioso. La matricinatura è assente, fatta eccezione di qualche pianta del vecchio ciclo di faggio, carpino nero e leccio allo stato sporadico localizzata in alto. Danni di tagli abusivi eseguiti nel passato e di recente sono molto diffusi.</p> <p>Terreno piuttosto sterile, superficiale e molto ripido. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 900-1450.</p>
Magnone	12	5,17	5,17		30	<p>Ceduo invecchiato di faggio, ontano napoletano, acero opalo, carpino nero, qualche betulla e castagno allo stato sporadico in ottime condizioni vegetative a densità generalmente colma, regolare ed uniforme, fatta eccezione di piccoli tratti a copertura meno densa. Su circa una metà della particella, in aree di modeste dimensioni, la presenza di molte piante provenienti da seme, insieme a quelle da ceppaia, ben sviluppate in altezza, rigogliose e di buona forma, fa assumere al bosco i caratteri di una perticaia adulta. Le matricine, rappresentate dal faggio e dall'ontano napoletano, esistono allo stato sporadico per lo più localizzate nelle quote elevate.</p> <p>Terreno fertile non molto profondo e molto ripido. Esposizione nord. Altitudine da m. 1232 a m. 1361.</p>
Ripa dei Corvi	13	13,12	9,12	4,00	14	<p>Come la particella 5; solo l'età del ceduo è di 10 a 18 anni; la superficie delle radure e delle zone nude rocciose è maggiore e l'esposizione è il sud e l'ovest. Altitudine da m. 992 a m. 1450.</p>
Acerito	19	17,99	13,99	4,00	8	<p>Ceduo misto di carpino nero, leccio, roverella, orniello, acero opalo, estremamente deteriorato in condizioni vegetative molto scadenti e a densità generalmente scarsa con radure. Il soprassuolo, continuamente danneggiato dai tagli abusivi con ceduzioni alte ed irregolari, e deteriorato anche dall'eccessivo pascolo di animali caprini, è stato ridotto nella maggior parte ad un cespuglieto intristito, che copre appena 1/4 della superficie totale della particella. La matricinatura è completamente assente.</p> <p>Terreno, molto superficiale, sterile con rocce affioranti e con aree occupate da burroni e costoni rocciosi inaccessibili, molto ripido. Esposizione sud. Altitudine da m. 850 a m. 1320.</p>
	22	4,00	2,50	1,50	12	<p>Ceduo misto di carpino nero, acero opalo, orniello e cerro in mediocri condizioni vegetative a densità pressochè regolare ed uniforme danneggiato dai continui tagli abusivi. Le matricine sono rappresentate da poche piante di faggio del vecchio ciclo localizzate in alto a confine con la particella 23, dove è anche presente un'ampia radura di circa ett. 1,50 completamente nuda.</p> <p>Terreno, superficiale, sterile con rocce affioranti e molto ripido. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 970.</p>

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	num.	Particella			Età (media)	Descrizione
		superficie				
		totale	boscata	nuda		
Lo Stazzo	25	11,70	6,20	5,50	5	Come la particella 39; solo mancano gli appezzamenti a coltura agraria. Altitudine m. 1240.
Guarrella	35	8,47	5,97	2,50	14	Ceduo misto di carpino nero, acero opalo, cerro, roverella e sorbo farinaccio, estremamente deteriorato, a densità molto scarsa, e degradato al punto da assumere su metà circa della particella i caratteri di un cespuglieto. Solo in qualche tratto lo stato vegetativo del soprassuolo migliora, ma la densità si mantiene sempre rada per la presenza di ampie aree nude che complessivamente interessano i 2/3 della superficie totale della particella. La matricinatura manca. Tagli abusivi e danni di pascolo abusivo si rinvengono ovunque. Terreno superficiale, sterile spesso roccioso ed abbastanza ripido. Esposizione prevalente sud. Altitudine da m. 750 a 1180.
Lo Stazzo	38	13,14	6,64	6,50	5	Come la particella 39. Altitudine m. 1180.
	39	22,56	10,56	12,00	5	Ceduo originato da fustaia estremamente deteriorata, tanto da assumere a volte lo stato cespuglioso, a densità molto rada, costituito da piante di cerro, ontano napoletano, faggio e acero opalo provenienti da cepaia. Nelle vallette, a gruppi sparsi un po' dappertutto, sono presenti piante dei vecchi cicli di ontano napoletano, faggio, cerro, qualche acero, in gran parte danneggiate dai tagli abusivi ed in cattivo stato di vegetazione. Il soprassuolo, intervallato da ampie aree di terreno nudo e da zone invase da folti ginestreti e felceti, copre soltanto 1/5 circa della superficie totale della particella. Nell'anno 1951-52 e successivamente nel 1954, le aree nude sono state rimboschite con piantagione di pino nero, ontano napoletano, acero montano, abete bianco e faggio; e con semina di cerro su terreno lavorato a gradoni, buche e piazzole, mentre le zone boscate furono sottoposte a taglio di succisione. L'attecchimento è stato favorevole soltanto nelle zone protette dalla ginestra e felci, fra cui si rinvengono piante di ontano napoletano, pino nero e qualche abete bianco in buone condizioni vegetative; altrove solo qualche sporadico gruppo di piantine di cerro, nate dalla semina, quasi tutte danneggiate dal pascolo. Sono inclusi nella particella vari appezzamenti dissodati e tuttora tenuti a coltura agraria su una superficie di ettari 2. Terreno fertile e profondo negli avvallamenti, mediamente fertile e superficiale altrove, alquanto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1250.
Rompeciciuno	49	12,51	9,51	3,00	14	Ceduo misto di carpino nero, acero opalo, cerro, leccio, orniello, poco faggio e qualche castagno in condizioni vegetative che sono discrete su una metà circa della particella e diventano mediocri e scadenti nelle quote più elevate. La densità del soprassuolo è molto scarsa per la presenza di ampie radure rocciose e sterili tanto che la copertura arborea interessa soltanto 1/4 circa della superficie totale. La matricinatura è stata completamente asportata con tagli abusivi che colpiscono anche il ceduo tanto da minarne sempre più la conservazione. Terreno mediamente fertile e non molto profondo nelle vallette, superficiale sterile e roccioso altrove, molto acclive. Esposizione nord-ovest e sud. Altitudine m. 1030.

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	num.	Particella			Età (media)	Descrizione
		superficie				
		totale	boscata	nuda		
Vallone della Vecchiarella	50	10,73	8,23	2,50	12	Come la particella 35; solo la densità del soprassuolo è molto più scarsa e copre appena una superficie ragguagliata pari ad 1/5 della totale. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 995.
Coste dell'Angelo	68	9,67	3,17	6,50	10	Come la particella 92; solo la copertura del terreno nei riguardi del soprassuolo è maggiore ed occupa circa 1/3 della superficie totale della particella. Esposizione ovest. Altitudine m. 835.
La Difesa e Camparella	69	12,27	9,27	3,00	12	Ceduo estremamente deteriorato, misto di carpino nero, roverella, orniello, acero opalo e qualche castagno sporadico in cattivo stato di vegetazione e ridotto allo stato di cespuglieto sia per i continui tagli furtivi che vengono effettuati dalla popolazione, sia per i danni del pascolo abusivo che vi viene praticato con ogni specie di bestiame. L'età del ceduo è varia (da 8 a 16 anni). Solo una piccola zona di ettari 1,50, localizzata quasi a metà della particella, ed esposta a nord-ovest, è formata da un ceduo semplice in prevalenza di carpino nero in buono stato di vegetazione, a densità regolare dell'età di anni 16. La matricinatura è completamente assente. Terreno superficiale, sterile con molte aree rocciose, abbastanza acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 840.
Coste dell'Angelo	92	7,51	3,51	4,00	10	Ceduo estremamente rado e degradato ridotto allo stato di cespuglieto dai tagli abusivi. La vegetazione arborea, costituita da piante di carpino nero, orniello, cerro, roverella, e acero opalo, ricopre soltanto 1/5 della superficie totale della particella. La rimanente estensione è ridotta ad un terreno nudo con vegetazione erbacea molto povera, superficiale, generalmente sterile, arido sassoso con rocce affioranti e alquanto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 950.
Calende	93	20,58	14,58	6,00	12	Ceduo misto di leccio, carpino nero, acero opalo e orniello, estremamente deteriorato dal pascolo e dai tagli abusivi ridotto in gran parte allo stato di cespuglieto intristito e con poche zone in mediocri condizioni vegetative, a densità molto scarsa per la presenza di ampie radure, burroni e costoni rocciosi che occupano circa 1/3 della particella. Le matricine sono state completamente asportate dai tagli abusivi. Terreno sterile, arido, molto superficiale e ripido. Esposizione sud-est. Altitudine da m. 650 a m. 1000.
	94	19,70	19,70		12	Come la 93; solo la particella è assolutamente inaccessibile per la presenza di profondi burroni e salti di rocce a picco. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 650 a m. 1000.
	107	22,06	22,06		13	Ceduo misto di leccio, carpino nero, acero opalo, cerro, orniello, faggio e castagno (quest'ultime due specie poco rappresentate) in discrete condizioni vegetative a densità regolare ed uniforme solo nelle vallette e nella parte alta che interessa metà della particella. Sulla rimanente superficie, occupata da costoni rocciosi e da burroni, la vegetazione è scarsa e quasi assente. Gravissimi i danni prodotti dai tagli e dal pascolo caprino. Le matricine sono state completamente asportate. Terreno, in parte mediamente fertile e poco profondo ed in parte superficiale roccioso, con zone molto ripide inaccessibili. Esposizione nord-ovest. Altitudine da m. 750 a m. 1000.

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella			Età (media)	Descrizione	
	num.	superficie				
		totale	boscata			nuda
Calende	108	20,32	20,32	12	Come la particella 93; solo la presenza dei burroni interessa metà circa della particella. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 650 a m. 1000.	
Orno	123	4,51	4,51	15	Ceduo misto di carpino nero, acero opalo, cerro, orniello, leccio, faggio ed ontano napoletano (questi ultimi due rappresentati allo stato sporadico) in buone condizioni vegetative a densità generalmente regolare ed uniforme. Le matricine sono rappresentate in alto da qualche pianta di faggio dei vecchi cicli allo stato sporadico. Danni per tagli abusivi si notano saltuariamente ovunque, ma particolarmente accentuati in vicinanza della mulattiera. Terreno alquanto fertile, piuttosto superficiale non molto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 900.	
	124	9,25	9,25	15	Ceduo misto di carpino nero, acero opalo, faggio, cerro, orniello, ontano napoletano e sorbo farinaccio (queste ultime due specie allo stato sporadico) in buone condizioni vegetative, a densità regolare ed uniforme. Le matricine sono rappresentate da poche piante di faggio dei vecchi cicli situate verso l'alto della particella, dove sono anche presenti alcune piante di castagno provenienti da ceppaia distribuite su tratti di poche are di superficie. Terreno mediamente fertile, alquanto superficiale, non molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1050.	
Raja di Calende	127	4,31	4,31	14	Come la particella 107; solo allo stato sporadico sono presenti piante matricine del vecchio ciclo di carpino nero, faggio e qualche acero opalo in cattivo stato di vegetazione. Altitudine m. 1130.	
Pietra di Alessio	130	12,96	3,46	9,50	25	Ceduo estremamente degradato costituito da macchie di cespuglieto in prevalenza di carpino nero, cerro, acero opalo e qualche pianta sporadica di vecchio ciclo di faggio. La vegetazione arborea ricopre in complesso una superficie ragguagliata di circa 1/4 della particella. La rimanente estensione è nuda improduttiva. Terreno superficiale, roccioso, spesso sterile con poche aree mediamente fertili, alquanto acclive. Esposizione sud. Altitudine da m. 1060 a 1276; media m. 1170.
Orno	139	3,38	3,38	15	Ceduo in prevalenza di carpino nero, leccio ed orniello misto all'acero opalo, roverella, cerro, sorbo farinaccio e qualche ontano napoletano, in buone condizioni vegetative, denso ed uniforme su quasi tutta la superficie della particella. La matricinatura manca completamente. Qualche danno da taglio abusivo; più gravi quelli causati dal pascolo delle capre che viene esercitato con continuità nella zona. Terreno mediamente fertile verso valle, superficiale, alquanto roccioso e sassoso in alto. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 900.	
Vallone delle Querce	140	2,89	2,89	15	Come la particella 141; solo mancano completamente le piante matricine. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 870.	

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella			Età (media)	Descrizione	
	num.	superficie				
		totale	boscata			nuda
Vallone delle Querce	141	4,89	4,89	15	Ceduo misto di carpino nero, leccio, orniello, acero opalo, roverella e cerro generalmente in mediocri condizioni vegetative, a densità regolare ed uniforme. Le matricine sono assenti; solo si rinviene qualche esemplare del vecchio ciclo di faggio e carpino nero allo stato sporadico. Frequenti tracce di tagli abusivi; gravissimi i danni causati dal pascolo caprino che viene esercitato in continuazione nella zona. Terreno superficiale ed arido. Esposizione sud. Altitudine m. 950.	
Porcacciolo	155	2,13	2,13	20	Ceduo misto di orniello, carpino nero, roverella, cerro, leccio, acero opalo e qualche ontano napoletano in condizioni vegetative in parte buone ed in parte mediocri a causa dei tagli abusivi che di continuo vi vengono praticati. La densità del soprassuolo, regolare ed uniforme su quasi tutta la superficie della particella, diventa alquanto scarsa su modeste aree dove il terreno è sterile. L'età è varia (da 11 a 30 anni). La matricinatura è assente; si rinviene solo qualche sporadica pianta del vecchio ciclo di carpino nero e di orniello. Terreno poco fertile, superficiale per lo più sterile, non molto acclive. Esposizione ovest. Altitudine m. 900.	
	156	4,43	4,43	20	Ceduo di carpino nero, acero opalo, faggio e orniello con sporadiche piante di ontano napoletano, castagno, leccio, sorbo farinaccio e cerro in discrete condizioni vegetative a densità alquanto scarsa. L'età è varia (da 12 a 30 anni); la matricinatura è pressochè assente; solo nelle quote più elevate si rinvencono alcune piante del vecchio ciclo di faggio, di ontano napoletano e di acero opalo. Danni per tagli abusivi si rinvencono un po' dappertutto. Terreno mediamente fertile, superficiale roccioso sui dossi e crinali, abbastanza acclive. Esposizione nord. Altitudine da m. 820 a m. 1200.	
	157	6,21	6,21	20	Ceduo misto invecchiato disetaneo (da 13 a 28 anni) di carpino nero, orniello, leccio, acero opalo, roverella e cerro, con qualche faggio ed ontano napoletano, in mediocri condizioni vegetative a densità scarsa, ma uniforme. La matricinatura è presente con pochi esemplari di ontano napoletano, acero opalo e carpino nero del vecchio ciclo per lo più localizzati verso la parte alta della particella. Danni di tagli abusivi si rinvencono ovunque. Terreno mediamente fertile, alquanto superficiale con poche zone sterili, non molto ripido. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1030.	
	158	3,73	1,73	2,00	30	Ceduo invecchiato di carpino nero, leccio, acero opalo, orniello, faggio e roverella in discrete condizioni vegetative a densità generalmente scarsa, ma uniforme, con piccole radure molto frequenti nella parte alta della particella ove il terreno è roccioso e ricoperto da cespugliame intristito. La matricinatura è rappresentata da pochi esemplari del vecchio ciclo di carpino nero e ontano napoletano localizzati in alto e da piante di faggio allo stato sporadico situate verso il vallone. L'età è varia (da 12 a 40 anni). Terreno superficiale, sterile con zone rocciose e sassose, molto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 970 a m. 1220.

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella				Età (media)	Descrizione
	num.	superficie				
		totale	boscata	nuda		
Vallone delle Querce	159	9,05	9,05		32	Ceduo matricinato di faggio, carpino nero, acero opalo, qualche ontano napoletano e castagno, in condizioni di vegetazione buone su circa metà della particella; altrove mediocri in conseguenza dei danni prodotti con tagli abusivi. La densità è a tratti regolare ed uniforme ed a tratti scarsa. L'età varia da 20 a 45 anni. Le matricine, tutte di faggio, sono per lo più localizzate in alto e ricoprono solo metà del ceduo in ragione di n. 70 in media per ettaro; altrove mancano e sono sporadiche per effetto di tagli abusivi. Terreno fertile e profondo negli avvallamenti; superficiale e roccioso in altre zone, con burroni, generalmente molto ripido. Esposizione nord. Altitudine m. 1040.
Valle del Porco	161	15,04	15,04		22	Ceduo misto di carpino nero, orniello, roverella, leccio, acero opalo, sorbo farinaccio, ontano napoletano e faggio, quest'ultimo localizzato solo in prossimità del vallone. Le condizioni vegetative del soprassuolo sono molto mediocri sia per la sfavorevole esposizione, sia per i tagli ed il pascolo che abusivamente vi vengono esercitati. La densità è generalmente regolare e in alto diviene rada a causa della scarsa fertilità del terreno. L'età varia da 10 a 35 anni. La matricinatura è stata completamente asportata dai tagli furtivi. Solo esistono, nei pressi del vallone, gruppi di piante di faggio dei vecchi cicli che ricoprono una superficie di ettari 2 ed assumono le caratteristiche di una fustaia a densità scarsa. Terreno poco profondo, sterile, arido e roccioso, specialmente nelle quote più elevate della pendice, molto inclinato. Esposizione sud. Altitudine da m. 850 a m. 1300.
Montagna Grande	178	10,28	8,78	1,50	30	Ceduo invecchiato disetaneo (da 18 a 45 anni) misto di carpino nero, orniello, acero opalo, leccio, cerro, roverella con qualche ontano napoletano, in discrete condizioni vegetative a densità per lo più regolare ed uniforme, ad eccezione di modeste zone in alto, dove il soprassuolo diventa più rado per la sterilità del terreno sicché il ceduo appare cespuglioso su ampi tratti. Le matricine, allo stato sporadico, sono rappresentate da poche piante dei vecchi cicli di faggio e di ontano napoletano. Danni dei tagli abusivi antichi e recenti si riscontrano un po' dappertutto. Terreno mediamente fertile e profondo negli avvallamenti; altrove superficiale con rocce affioranti. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 900 a m. 1270.
	179	5,02	3,52	1,50	14	Ceduo misto di carpino nero, orniello, leccio, acero opalo, roverella, cerro, sorbo farinaccio, ontano napoletano con qualche castagno e betulla allo stato sporadico, in discrete condizioni vegetative a densità varia, da regolare ad uniforme, a scarsa e rada verso la parte alta della particella, dove il soprassuolo diventa cespuglioso per l'aridità e sterilità del terreno roccioso. La matricinatura è assente; salvo poche sporadiche piante del vecchio ciclo di carpino nero, acero e faggio localizzate in alto. Terreno poco fertile, superficiale, roccioso non molto ripido. Esposizione nord-ovest. Altitudine da m. 860 a m. 1270.

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	Particella				Età (media)	Descrizione
	num.	superficie				
		totale	boscata	nuda		
Montagna Grande	180	6,71	4,71	2,00	14	Ceduo misto di carpino nero, leccio, orniello e acero opalo in discrete condizioni vegetative a densità quasi regolare ed uniforme su un'estensione pari a metà circa della particella. Verso le quote alte, il soprassuolo assume i caratteri di un cespuglieto rado in conseguenza di un incendio verificatosi nel 1943. La matricinatura è assente, fatto solo eccezione di qualche sporadica pianta di leccio del vecchio ciclo e qualcuna di carpino nero localizzate in alto. Terreno alquanto fertile nelle zone vallive; sterile, sassoso altrove e non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine da m. 830-1047; media m. 940.
	181	2,87	2,87		18	Ceduo matricinato misto di carpino nero, ontano napoletano, faggio, acero opalo e qualche castagno sporadico in buone condizioni vegetative a densità alquanto scarsa, ma uniforme. Le matricine, costituite da piante di media età di carpino nero, faggio, ontano napoletano hanno bella forma e portamento e sono presenti con 60-70 elementi in media per ettaro. Terreno alquanto fertile, con aree occupate da rocce affioranti, molto acclive. Esposizione nord. Altitudine m. 950.
Vallone di Cola	182	3,61	3,61		14	Come la particella 180; solo l'altitudine varia da m. 840 a m. 1100.
Vallone dell'Acero	202	12,97	10,97	2,00	30	Ceduo misto di carpino nero, orniello, acero opalo, leccio, sorbo farinaccio e poco faggio in condizioni vegetative discrete specialmente nelle zone vallive, e mediocri sui dossi, crinali e costoni rocciosi. La densità e l'età del soprassuolo è varia: verso valle e su poco più di metà della particella, la densità è quasi regolare ed uniforme e l'età varia da 10 a 15 anni; verso l'alto la densità è scarsa con radure e l'età è di anni da 45 a 50. Le matricine sono rappresentate da sporadiche piante del vecchio ciclo di carpino nero e faggio in cattivo stato di vegetazione, basse ramose, cariate e cimate; solo in alto, in prossimità del vallone ed in alcune conche protette, sono localizzate piante del vecchio ciclo per lo più a gruppi in buono stato di vegetazione. Terreno generalmente sterile, superficiale con ampie zone occupate da salti di rocce e burroni inaccessibili. Esposizione sud. Altitudine da m. 850 a 1270.
Vallone della Sgarrupata	216	8,38	8,38		13	Come la particella 219. Altitudine da m. 870 a m. 1300.
Coste dell'Ausano	217	16,10	16,10		14	Come la particella 242; solo verso l'alto e su circa 1/3 della particella, la matricinatura è presente con piante di faggio a volte riunite a gruppi ed a volte sparse qua e là, ma vecchie ed in cattivo stato di vegetazione. Esposizione nord-ovest e sud. Altitudine da m. 880 a m. 1350.
Vallone della Sgarrupata	219	9,42	9,42		13	Come la particella 242. Altitudine da m. 1040 a m. 1350.

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI. RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	num.	Particella			Età (media)	Descrizione
		superficie				
		totale	boscata	nuda		
Valolne della Sgarrupata	242	16,27	16,27		13	<p>Ceduo misto di varia età di carpino nero, leccio, orniello acero opalo, faggio, ontano napoletano, cerro in discrete condizioni vegetative, denso e regolare, con copertura uniforme su circa metà della particella nelle quote meno elevate. In alto invece la densità diviene quasi scarsa con radure e le condizioni vegetative mediocri, a causa del terreno arido e sterile ed anche per la presenza di burroni e costoni rocciosi inaccessibili. Nell'anno 1945-46, il soprassuolo fu sottoposto ad un taglio che interessò soltanto le piante danneggiate da un incendio verificatosi nell'anno 1943. La matricinatura è presente solo con poche e sporadiche piante di leccio dei vecchi cicli localizzate per lo più verso la parte alta della particella.</p> <p>Terreno sterile, superficiale, roccioso da molto ripido a scosceso. Esposizione sud. Altitudine da m. 900 a m. 1380.</p>
Coste dell'Ausano	243	12,39	9,39	3,00	37	<p>Ceduo invecchiato di 30-45 anni misto di faggio, carpino nero, acero opalo, ontano napoletano, orniello, sorbo farinaccio con qualche castagno e betulla in discrete condizioni vegetative a densità generalmente scarsa specialmente nella parte alta della particella. Le matricine allo stato sporadico sono presenti solo verso valle, e sono rappresentate da vecchi esemplari di faggio e di acero opalo. Danni di tagli abusivi si riscontrano un po' ovunque.</p> <p>Terreno fertile e profondo in basso, superficiale, sterile ed in parte roccioso in alto, alquanto acclive. Esposizione sud. Altitudine da m. 830 a m. 1150.</p>
Vallone Cupo	267	16,51	12,51	4,00	42	<p>Ceduo invecchiato di 30-55 anni misto di faggio, carpino nero, acero opalo, orniello, sorbo farinaccio e castagno, questo ultimo allo stato sporadico. Su circa metà della particella, nel versante esposto a sud-ovest, le condizioni vegetative del soprassuolo sono mediocri, la densità molto scarsa per la presenza di ampie radure di terreno coperte solo da sporadiche piante del vecchio ciclo di faggio, ontano napoletano, acero opalo, con poche piante da ceppaia delle stesse specie. Nella rimanente parte esposta a nord-ovest dove predomina il faggio, le condizioni vegetative del soprassuolo sono buone, la densità quasi regolare con qualche tratto ove il bosco assume i caratteri di una fustaia di media età. Frequenti danni da tagli furtivi.</p> <p>Terreno fertile e profondo in basso; sterile superficiale con rocce affioranti in alto, molto acclive. Esposizioni nord-ovest e sud-ovest. Altitudine m. 830-1310.</p>
Vallone Cupo	270	13,29	8,79	4,50	35	<p>Ceduo degradato, invecchiato di anni 15-55, di faggio misto a gruppi di carpino nero, acero opalo, ontano napoletano e castagno allo stato sporadico, in mediocri condizioni vegetative a densità varia; più colma verso il vallone Cupo ove il terreno è piuttosto fertile e protetto, molto rada laddove la pendice diviene più acclive e rocciosa. Nella parte alta si rinvencono anche matricine dei vecchi cicli, ma a densità piuttosto scarsa.</p> <p>Terreno alquanto profondo verso il Vallone Cupo, superficiale e sterile nelle quote più elevate dove sensibili sono i fenomeni di dilavamento e di erosione per azione degli agenti meteorici. Esposizione sud-ovest. Altitudine da m. 1090 a m. 1450.</p>

Segue: Allegato 6.

CEDUI DEGRADATI: RISULTATI DEI RILIEVI DEL SOPRASSUOLO.

Contrada	num.	Particella			Età (media)	Descrizione
		superficie				
		totale	boscata	nuda		
Gioco dei Colombi	312	3,53	3,53		8	<p>Ceduo prevalentemente di cerro con pochissima roverella in buone condizioni vegetative per lo più denso ed uniforme su tutta la particella. Le matricine sono state completamente asportate dai tagli furtivi.</p> <p>Terreno fertile e profondo quasi pianeggiante. Esposizioni varie, prevalente sud-est. Altitudine m. 624.</p>

RIMBOSCHIMENTI: RISULTATI

Contrada	Particella				Età anni	Volume totale mc	Ripartizione della massa			Diametro medio cm
	numero n.	superficie					faggio	ontano e acero %	pino	
		totale	boscata*	rimbo- schita						
		ha		a coltura agraria						
Valle Scura	16	31,26		30,35	0,91					
Valle Pettinicchio	26	34,47		34,47						22,5
I Morti	27	25,94	3,54	22,40		487	35,8	8,5	55,7	
Valle dei Lupi	30	7,10	1,07	6,03						
Valle Pettinicchio	40	9,01		9,01						
Valle dei Sauci	42	29,64		29,64						19,2
	44	20,03	2,23	17,41	0,39	2	459	50,3	49,5	0,2
Valle del Limo	52	25,81		18,81	7,00					
Monte Caruso	54	13,39		13,39						
Valle dei Sauci	55	5,54		5,54						

* Bosco preesistente al rimboschimento.

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

Descrizione
<p>Terreno rimboschito nell'anno 1951-52 con piantagione in buche e gradoni di pino nero, ontano napoletano e acero montano. L'esito dell'impianto è stato sfavorevole per la mancanza di cure colturali, ma soprattutto per i danni causati dal pascolo abusivo che tuttora persiste. Allo stato cespuglioso si rinvengono piccole macchie di bosco di trascurabile entità ed allo stato sporadico qualche pianta di ontano napoletano e faggio del vecchio ciclo. Negli avvallamenti vari appezzamenti di terreno, profondo e fertile, sono stati dissodati e tenuti a coltura agraria.</p> <p>Sulle pendici, terreno mediamente fertile, alquanto superficiale, con aree, piuttosto estese, sassose e rocciose, non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1360.</p> <p>Come la particella 16. Altitudine m. 1300.</p> <p>Terreno nudo con piccoli gruppi di pino silvestre e pino nero, di faggio e ontano napoletano che occupano una superficie ragguagliata di ettari 3,54. Il pino silvestre, di circa 40 anni, è gravemente danneggiato dalla neve e dai geli; mentre per le altre piante i danni sono minori. Nell'anno 1951-52 le aree nude sono state rimboschite con piantagione di pino nero, faggio, ontano napoletano ed acero montano, su terreno lavorato a gradoni e a buche; ma l'esito dell'impianto è stato parzialmente sfavorevole, per la mancanza di cure colturali e per i danni causati dal pascolo abusivo.</p> <p>Terreno fertile e profondo a valle; mediamente fertile e superficiale altrove, non molto acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1385.</p> <p>Rimboschimento eseguito nell'anno 1951-52 con piantagione di pino nero, acero montano, faggio e ontano napoletano su terreno lavorato a buche, gradoni e piazzole. L'esito dell'impianto è stato completamente negativo sia per la mancanza di cure colturali e sia per i danni causati dal pascolo abusivo. A gruppi e allo stato sporadico si rinvengono piante di pino silvestre di anni 35, di origine artificiale, che con piante di faggio e ontano napoletano occupano una superficie di ettari 1,07.</p> <p>Terreno fertile e profondo in parte alquanto superficiale, poco acclive. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1350.</p> <p>Come la particella 16.</p> <p>Come la particella 55; solo l'esposizione è varia: prevalente sud. Altitudine m. 1320.</p> <p>Rimboschimento di pino nero di Villetta Barrea di anni 2 in ottime condizioni vegetative, impiantato su terreno lavorato a gradoni nell'anno 1956 con un attecchimento dell'80% circa. Qualche danno da pascolo abusivo. Nelle vallette più protette e su terreno profondo, su una superficie di ha. 2,23, sono presenti gruppi di fageta mista ad ontano napoletano di anni 25 in mediocri condizioni vegetative in gran parte di origine artificiale a densità varia, per lo più regolare. Un piccolo appezzamento è stato dissodato per la coltura agraria.</p> <p>Terreno generalmente fertile, piuttosto superficiale e sassoso sui dossi, profondo negli avvallamenti. Esposizione est. Altitudine m. 1370.</p> <p>Terreno nudo degradato e dilavato dalle acque con aree molto estese di zone sassose e rocciose su cui vegeta stentatamente un cotico erboso instabile impoverito dal pascolo eccessivo. Solo su diversi appezzamenti vallivi il terreno è fertile e profondo ed è ricoperto da felceti o da colture agrarie che occupano una superficie ragguagliata di ettari 7,00. Su circa 1/2 della particella nell'anno 1950-51 è stato eseguito un rimboschimento con piantagione di acero montano e faggio su terreno lavorato a gradoni e a buche; ma l'esito dell'impianto è stato negativo; solo si rinviene qualche sporadico cespuglio di ontano napoletano spontaneo.</p> <p>Terreno fertile, profondo negli avvallamenti, superficiale, sterile e roccioso altrove, non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1200.</p> <p>Rimboschimento eseguito nell'anno 1951-52 con piantagione di bagolaro acero montano e faggio su terreno lavorato a gradoni e a buche. L'attecchimento dell'impianto è stato negativo un po' per mancanza di cure colturali, ma soprattutto per i danni causati dal pascolo abusivo, che tuttora viene esercitato. Solo su modeste aree protette da ginestreti e felceti si rinvengono pochi esemplari di acero montano; mentre nella parte bassa della particella sono presenti allo stato sporadico piantine di pino nero superstiti di un vecchio rimboschimento eseguito circa trenta anni fa.</p> <p>Terreno mediamente fertile, non molto superficiale e poco acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1150.</p> <p>Terreno nudo rimboschito nell'anno 1951-52 con piantagione in buche e gradoni di pino nero, ontano napoletano, acero montano e faggio. L'esito di questo impianto è stato completamente negativo per mancanza di cure colturali, ma soprattutto per i danni causati dal pascolo abusivo.</p> <p>Terreno fertile e profondo negli avvallamenti, altrove mediamente fertile con aree superficiali sui dossi e crinali, non molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1280.</p>

Segue: Allegato 7.

RIMBOSCHIMENTI: RISULTATI

Contrada	Particella				Età	Volume totale mc	Ripartizione della massa			Diametro medio cm	
	numero	superficie					faggio	ontano e acero %	pino		
		totale	boscata*	rimbo- schita							a coltura agraria
n.	ha	ha		anni				cm			
Monte Caruso	56	12,63		12,63							
Colle Matauro	58	15,34		15,34							
	59	11,75		9,59	2,16	2					
Raia dell'Acera	62	15,15	0,96	13,16	1,03		476	7,9	27,2	64,9	20,9
Terrate	63	12,64	2,00	10,64			585	15,9	33,3	50,8	22,8
	64	8,08	1,50	6,58			358	1,4	28,9	69,7	27,4
La Peta	66	8,90		8,90							
S. Maria	73	16,10		16,10							
	74	5,58	2,50	3,08		10					

* Bosco preesistente al rimboscimento.

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Come la particella 54; solo l'esposizione è a sud-ovest. Altitudine m. 1225.

Terreno nudo rimboscito nell'anno 1951-52 con piantagione di pino nero, acero montano, faggio ed ontano napoletano. L'attecchimento è stato completamente negativo un po' per mancanza di cure colturali, ma soprattutto per i danni causati dal pascolo abusivo che tuttora continua ad esservi esercitato.

Terreno fertile e profondo negli avvallamenti, superficiale sui dossi e crinali, non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1300.

Rimboscimento misto, di pino nero, ontano napoletano, acero montano e abete bianco eseguito nell'anno 1956, su terreno lavorato a gradoni e a buche. L'impianto ha dato un attecchimento del 70% circa; molte piantine però sono danneggiate dal pascolo abusivo. Qua e là si rinvergono piante sporadiche di ontano napoletano e pino nero, superstiti di un vecchio rimboscimento. Un appezzamento di ha. 2,16 è stato dissodato per la coltura agraria.

Terreno fertile e profondo nelle vallette, alquanto superficiale altrove, quasi pianeggiante in alto con zone leggermente acclivi. Esposizione sud. Altitudine m. 1250.

Come la particella 63; solo si nota la presenza, in alto, di gruppi di pino silvestre, mentre si rinvergono allo stato sporadico piantine di pino nero impiantate dopo il 1948. Un appezzamento di ha. 1,03 è stato dissodato per la coltura agraria.

Esposizione sud-est. Altitudine m. 1370.

Terreno nudo a seguito di un taglio effettuato nel 1948 col quale fu soppressa quasi a raso la preesistente pineta artificiale danneggiata dalle intemperie. Sono residuati allo stato sporadico e a piccoli gruppi piante di pino nero di anni 48 e nelle vallette aree di bosco in mediocri condizioni vegetative formate da faggio e da ontano napoletano. Subito dopo il taglio della pineta la particella nel 1948 e poi nel 1952 fu sottoposta a rimboscimento con sfavorevoli risultati a causa del pascolo abusivo. Tutte le piantine sono andate perdute ad eccezione dei pochi esemplari di abete bianco e di cedro che sopravvivono ancora nelle vallette ricoperte da ginestre e da felci.

Terreno superficiale sui dossi, fertile e profondo negli avvallamenti, poco acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1330.

Terreno denudato da un taglio effettuato nel 1948 che ha soppresso quasi a raso la preesistente pineta artificiale. Sono residuati allo stato sporadico e a piccoli gruppi piante di pino nero di anni 18 e nelle vallette alcune macchie di bosco in mediocri condizioni vegetative formate per lo più da faggio e da ontano napoletano. Subito dopo il taglio della pineta, la particella, nel 1948 e poi nel 1952 fu sottoposta a rimboscimento, su terreno preparato a gradoni, con sfavorevoli risultati a causa del pascolo abusivo. Hanno avuto buon esito e si mantengono promettenti solo piccole aree di acero montano messo a dimora nelle zone vallive e protette da un fitto ginestreto.

Terreno superficiale sui dossi, fertile e profondo negli avvallamenti, poco acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1280.

Come la particella 88; solo il terreno è in parte più ripido. Altitudine m. 1260.

Rimboscimento eseguito nell'anno 1950 con piantagione di acero montano, faggio e semina di cerro su terreno lavorato a buche e a gradoni. L'esito dell'impianto è stato sfavorevole, specialmente a causa del pascolo abusivo che in qualche zona viene esercitato in continuazione. In qualche valletta protetta da ginestre e felci, si rinvergono piantine di acero montano e faggio di trascurabile entità, mentre allo stato sporadico sono presenti cespugli di ontano napoletano, cerro e acero opalo con qualche pianta del vecchio ciclo della stessa specie.

Terreno mediamente fertile, non molto superficiale, sassoso e sterile sui dossi e crinali, non molto acclive. Esposizioni nord ed est. Altitudine m. 1200.

Rimboscimento eseguito nell'anno 1950 con piantagione di acero montano e faggio su terreno lavorato a gradoni e a buche. L'esito dell'impianto è stato sfavorevole; soltanto nelle aree protette da folte ginestreti e felci che ricoprono una superficie ragguagliata di ettari 2,50, si rinvergono piante di acero montano di anni 10 in buono stato di vegetazione insieme ad altre danneggiate soprattutto dal pascolo abusivo. Sono anche presenti allo stato sporadico piante di cerro provenienti da ceppaia.

Terreno mediamente fertile, alquanto superficiale con pietraie nude, leggermente acclive. Esposizione est. Altitudine m. 1150.

Segue: Allegato 7.

RIMBOSCHIMENTI: RISULTATI

Contrada	Particella				Età	Volume totale	Ripartizione della massa			Diametro medio
	numero	superficie					faggio	on'ano e acero	pino	
		totale	boscata*	rimbo- schita						
		ha	ha	ha						
Monte Caruso	76	15,47	2,00	13,47		280	11,8	2,0	86,2	21,2
Vallepiana	80	8,08		5,08	3,00					
Vado dell'Asta	82	14,26	0,67	13,59						
Salve Regina	83	3,83		3,83	2					
Valle Coscia	85	7,03	1,00	6,03	6	208	1,0	67,0	32,0	21,5
La Peta	88	9,18		9,18						
Aia della Spina	97	6,45		6,45	3					

* Bosco preesistente al rimboschimento.

DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Terreno nudo rimboschito nell'anno 1951-52 con piantagione di bagolaro ed acero montano, previa lavorazione a gradoni e a buche. Per mancanza di cure colturali e per i danni di pascolo abusivo, l'esito dell'impianto è stato sfavorevole; solo nelle aree coperte da ginestreti e felceti si rinvergono piante di acero montano in buono stato di vegetazione. Nella parte bassa, verso il piano « Laceno », su una ampia zona di circa ettari 2,00 è presente una fascia costituita da piante di pino nero di anni 35, a densità regolare con alcuni gruppi di piante sparse qua e là di faggio, ontano napoletano, acero opalo e roverella.

Terreno mediamente fertile e profondo nelle zone vallive, alquanto superficiale altrove. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1190.

Come la particella 97. Un'area pianeggiante, di 3 ettari è stata dissodata ed è tenuta a coltura agraria. L'esposizione prevalente è il sud-est. L'altitudine è di m. 1170.

Terreno nudo rimboschito nell'anno 1951-52 mediante lavorazione del terreno a gradoni e a buche con piantagione di 3000 piantine in media per ettaro di pino nero, ontano napoletano, acero montano e faggio. L'attecchimento è stato completamente negativo, un po' per la mancanza di cure colturali, ma soprattutto per i danni causati dal pascolo abusivo che tuttora continua ad essere esercitato. Nella particella, allo stato sporadico, si rinvergono piante di pino nero e silvestre di origine artificiale.

Terreno mediamente fertile, con aree superficiali e rocciose sui dossi e i crinali, poco acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1270.

Rimboschimento eseguito nell'anno 1956-57 con piantagione di pino nero ed ontano napoletano di anni 4 su terreno lavorato a buche e a gradoni. L'impianto ha avuto un attecchimento del 50% circa, ma molte sono le piantine danneggiate dal pascolo abusivo.

Terreno mediamente fertile, alquanto superficiale, non molto acclive. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1270.

Rimboschimento di acero montano in ottime condizioni vegetative impiantato nel 1952 in una zona val-liva che interessa 1/2 della superficie. Altrove sporadiche piante di pino nero sopravvissute dopo un incendio verificatosi nel 1927, e ontano napoletano spontaneo. Un piccolo gruppo sperimentale di Pseudotsuga Douglasi impiantato verso l'alto della particella ha subito notevoli danni ad opera della neve e del vento.

Terreno fertile e profondo in valle, superficiale e sassoso altrove. Esposizione nord-est. Altitudine m. 1340.

Terreno nudo, alquanto fertile nelle vallette, ma superficiale, arido e roccioso sui pendii peraltro non molto acclivi, sottoposto più volte a rimboschimento, ed anche recentemente nel 1951-52, con piantagione di pino nero, acero montano, faggio ed ontano napoletano. L'attecchimento è stato però negativo, quasi sempre per mancanza di adeguate cure colturali, ma principalmente per i danni causati dal pascolo abusivo.

Esposizione sud. Altitudine m. 1230.

Rimboschimento di pino nero ed ontano napoletano di anni 3 in buone condizioni vegetative su terreno lavorato a gradoni, piazzole e buche, impiantato nell'anno 1956-57. L'attecchimento delle piantine è stato del 70% circa. Non mancano danni causati dal pascolo abusivo.

Terreno mediamente fertile alquanto superficiale, in parte quasi pianeggiante ed in parte leggermente acclive. Esposizioni sud e nord-est. Altitudine m. 1200.

TERRENI NUDI DA RIMBOSCHIRE :

Contrada	Particella					Età	Volume totale	Ripartizione della massa			Diam. medio
	numero	superficie			faggio			ontano e acero	pino		
		totale	boscata	nuda						a coltura agraria	
n.	ha			anni	mc	%	cm				
Fieste	4	15,26		15,26							
Colle del Pozzo	18	11,38	0,41	10,97		498	80,0	3,9	16,1	21,8	
Cauciogliara	20	29,62		26,69	2,93						
Valle del Limo	37	30,14	2,00	25,83	2,31						
Orto di Calcio Lento	51	18,80		17,92	0,88						
Valle Nova	70	25,91		24,13	1,78						
Chianizza	71	14,37		9,59	4,78						
S. Maria	72	22,70		21,13	1,57						
Pastena	91	4,20		4,20							
Serro Tondo	98	10,06	0,91	7,69	1,46	222	6,3	93,7		23,3	
Serro della Falasca	104	15,81		12,77	3,04						

RISULTATI DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e	
Castagneto maturo da frutto assegnato a taglio raso nell'anno 1958. Terreno fertile, quasi pianeggiante, profondo. Esposizioni varie, prevalente nord-ovest. Altitudine m. 850.	
Come la particella 27; solo il faggio è più rappresentato ed il pino nero manca. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1400.	
Terreno nudo, in gran parte sterile, dilavato dalle acque, sassoso con rocce affioranti specialmente sui dossi e crinali, non molto acclive, che dà vita ad una vegetazione erbacea instabile e impoverita dal pascolo eccessivo. Negli avvallamenti, dove il terreno è fertile, alcuni apprezzamenti sono coperti da ginestre e da felci; mentre altre aree verso il « Vallone della Chiusa », sono state dissodate su ettari 2,93 e tenute a coltura agraria. Esposizione prevalente sud. Altitudine m. 1360.	
Terreno nudo degradato e dilavato dalle acque con aree molto estese occupate da pietraie e rocciai, impoverito dall'esercizio continuato del pascolo. La vegetazione erbacea spontanea che riesce a vegetarvi è molto stentata e tende a scomparire. Nella parte alta, a confine con la particella 24, una zona di circa ettari 2,00 è ricoperta da un cespuglieto rado di carpino nero, acero opalo e roverella in mediocre stato di vegetazione; mentre negli avvallamenti, dove il terreno è fertile, vari apprezzamenti che interessano una superficie complessiva di ettari 2,31, sono stati dissodati per la coltura agraria, che tuttora viene esercitata. Terreno fertile e profondo negli avvallamenti, superficiale, sterile e roccioso altrove, non molto acclive. Esposizione sud. Altitudine m. 1190.	
Terreno nudo degradato, sterile con ampie aree rocciose, ricoperte da una vegetazione erbacea molto povera e instabile a causa dell'eccessiva pressione del pascolo che continuamente vi viene esercitato. Negli avvallamenti, dove il terreno è fertile e profondo, vari apprezzamenti sono coperti da felci e ginestre; mentre altri, della superficie ragguagliata di ettari 0,88, sono stati dissodati per dar posto alla coltura agraria. Terreno mediamente fertile e profondo; superficiale e roccioso sui dossi e crinali che interessano circa 2/3 della particella, non molto acclive. Esposizione nord-ovest. Altitudine m. 1220.	
Come la particella 51; solo gli apprezzamenti di terreno dissodati per la coltura agraria interessano una superficie di ettari 1,78. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1220.	
Nudo ricoperto da vegetazione erbacea molto povera, con qualche pianta del vecchio ciclo di faggio, allo stato sporadico, e cespugli molto radi di carpino nero, roverella, cerro, faggio, ontano napoletano e leccio specialmente verso il vallone del « Cantro ». Un'area di ettari 4,78 è stata dissodata ed è tenuta a coltura agraria. Terreno fertile, profondo, in gran parte pianeggiante con tratti in leggero pendio. Esposizioni varie, prevalente sud. Altitudine m. 1040.	
Terreno nudo, ricoperto da vegetazione erbacea molto povera, degradato e dilavato dalle acque, arido con rocce affioranti su quasi tutta l'estensione della particella, fatta eccezione delle zone vallive, dove vari apprezzamenti, su una superficie ragguagliata di ettari 1,57, sono stati dissodati e tenuti a coltura agraria; mentre altre aree sono coperte da ginestre e felci. Su un tratto a valle, di limitata estensione, sono presenti ceppaie cespugliose di cerro, acero opalo e ontano napoletano ed alcune piante del vecchio ciclo della stessa specie allo stato sporadico. Nell'anno 1950, su tutta la particella iniziarono lavori di apertura di buche per eseguire il rimboschimento che non è stato poi portato a termine. Terreno fertile negli avvallamenti; altrove superficiale roccioso e sassoso, da non molto acclive a quasi pianeggiante in alto. Esposizione prevalente sud-ovest. Altitudine m. 1190.	
Terreno nudo, roccioso, sterile con sporadici cespugli intristiti di carpino nero, roverella e qualche acero opalo. Pendenza da poco a molto accentuata. Esposizione sud. Altitudine da m. 650 a m. 820.	
Terreno nudo, poco fertile e superficiale coperto da erbe foraggere povere, con gruppi radi di piante di ontano napoletano e di faggio di media età in buono stato di vegetazione, che ricoprono ettari 0,91, mentre la coltura agraria è presente con ettari 1,46. Pendenza lieve. Esposizione sud. Altitudine m. 1270.	
Terreno nudo piuttosto superficiale e dilavato ricoperto da una vegetazione erbacea molto povera, mentre la superficie pianeggiante più fertile è stata dissodata e messa a coltura agraria, ma temporaneamente è incolta: tale superficie è di ettari 3,04. Sono presenti qua e là, allo stato sporadico, piante di ontano napoletano e pino nero di origine artificiale. Esposizione sud-est. Altitudine m. 1312.	

Segue: Allegato 8.

TERRENI NUDI DA RIMBOSCHIRE:

Contrada	Particella					Età	Volume totale	Ripartizione della massa			Diam. medio
	numero	superficie			faggio			ontano e acero	pino		
		totale	boscata	nuda							
		a coltura agraria									
n.	ha	anni	mc	%	cm						
Calvello	137	7,51	1,06	6,45							
	138	8,77		8,77							
Aria della Preda	153	49,54	5,10	44,44							
Sazzano	154	34,06	2,22	27,30	4,54						

RISULTATI DEL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO.

D e s c r i z i o n e

Terreno nudo fertile e profondo ricoperto da un cotico di erbe foraggere spontanee molto povere, e da sporadici gruppi di piante di faggio, pino nero ed ontano napoletano, superstiti di un vecchio rimboscimento eseguito nel 1910-1912.

Pendenza lieve. Esposizione sud-ovest. Altitudine m. 1370.

Terreno nudo mediamente fertile e profondo nelle zone vallive; superficiale alquanto sterile con rocce affioranti sui dossi e i crinali, da poco acclive a quasi ripido. Un terzo circa della superficie è coperto da erbe foraggere spontanee molto povere che tendono ad estinguersi per azione del pascolo che vi viene esercitato con sovraccarico di bestiame.

Esposizione sud. Altitudine da m. 1460 a m. 1570.

Terreno nudo, in parte coperto da foraggere molto povere che tendono ad estinguersi per l'eccessivo esercizio del pascolo, e in parte ridotto allo stato di incolto improduttivo roccioso. Nelle vallette sono presenti piccole macchie di bosco costituite da gruppi di piante di ontano napoletano e faggio nella maggior parte di origine agamica e molte danneggiate dai tagli abusivi.

Terreno mediamente fertile nelle zone vallive, superficiale, sterile in alto, con rocce affioranti su ampi tratti. Esposizione sud. Altitudine m. 1360.

Come la particella 153; solo le aree boscate sono meno rappresentate e nelle zone vallive si rinvencono appezzamenti di terreni dissodati abusivamente su una superficie ragguagliata di ettari 4,54, ove tuttora si pratica la coltura agraria.

Esposizione sud. Altitudine m. 1290.

Contrada	Particella		Descrizione
	numero	superficie	
Lago Laceno	75	9,29	<p>Pascolo nudo pianeggiante, costituito da diversi appezzamenti ubicati nella zona valliva del bacino chiuso del Lago Laceno.</p> <p>Le condizioni produttive sono mediocri sia per l'indurimento della cotica dovuta al carico eccessivo, sia per il ristagno delle acque meteoriche che permangono nelle quote più depresse durante la stagione piovosa, sia per la presenza di flora non commestibile.</p> <p>Dato il notevole accumulo di fertilità nel terreno, è possibile attuare miglioramenti colturali con ottime prospettive di successo.</p> <p>Altitudine: da m. 1049 a m. 1090. Esposizione varia.</p>
Lago Laceno	77	7,75	Come la particella 75.
Lago Laceno	147	136,60	Come la particella 75.
Lago Laceno	168	23,66	Come la particella 75.
Piano di Sazzano	175	20,10	Come la particella 75. Solo l'altitudine è m. 1265 e l'esposizione è sud-est.
Piano di Sazzano	176	6,03	<p>Ontaneto di origine naturale con faggio allo stato sporadico e a densità molto scarsa a causa dei frequenti tagli furtivi, tanto da assumere, anche per la presenza di un abbondante tappeto erboso, l'aspetto di un pascolo alberato.</p> <p>La massa legnosa di tali piante è di mc. 752; il diametro medio è di cm. 27,8, l'età media è di anni 40.</p> <p>Terreno pianeggiante e fertile con qualche roccia affiorante. Esposizione prevalente nord. Altitudine m. 1250. Età anni 40.</p>
Piano dei Vaccari	231	24,49	<p>Pascolo nudo vallivo quasi pianeggiante in mediocri condizioni vegetative sia per il sovraccarico del bestiame che ha prodotto un indurimento della cotica sia per la presenza di flora non commestibile.</p> <p>Dato il notevole accumulo di fertilità nel terreno è possibile attuare miglioramenti colturali con ottime prospettive di successo.</p> <p>Esposizione nord est. Altitudine m. 1180.</p>
Piano di Valle d'Acero	249	2,90	Come la particella 231. Altitudine m. 1320. Esposiz. nord-est.
Piano di Valle d'Acero	252	1,01	Come la particella 249.
Piano di Valle Bona	273	3,70	Come la particella 231. Altitudine m. 1250. Esposizione nord.
Prato del Leone	289	0,56	Come la particella 231. Altitudine m. 1140. Esposiz. sud-ovest.
Prato del Leone	290	1,17	Come la particella 231.
Prato del Leone	293	6,07	Come la particella 231.

